

Sensorische Integrationstherapie in der Psychomotorik bei autistischen Kindern

Bachelorarbeit
Serafine Schenk
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Psychomotorik 1619
Begleitperson: Barbara Fäh
15.05.19

Inhaltsverzeichnis

1. Abstract	3
2. Einleitung.....	4
3. Autismus.....	5
3.1. Definition und Klassifikation	5
3.1.1. <i>ICD-10</i>	6
3.1.2. <i>DSM-5</i>	7
3.2. Symptomatik.....	10
3.2.1. <i>Kernsymptome von Geburt bis Schulalter</i>	10
3.3. Diagnostik.....	14
3.3.1. <i>Verdacht/ Früherkennung</i>	14
3.3.2. <i>Screening</i>	16
3.3.3. <i>Umfassende Untersuchung</i>	17
3.3.4. <i>Differentialdiagnose</i>	20
3.3.5. <i>Multiaxiale Diagnostik</i>	23
3.3.6. <i>Behandlungsindikation</i>	23
3.4. Ursachen von Autismus	25
3.4.1. <i>Genetik und Umwelteinflüsse</i>	25
3.4.2. <i>Körperliche Erkrankungen</i>	28
3.4.3. <i>Hirnfunktionelle Befunde</i>	29
3.4.4. <i>Neuropsychologische Befunde</i>	29
3.5. Therapiemethoden	32
3.5.1. <i>TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children)</i>	32
3.5.2. <i>ABA (Applied Behavior Analysis)</i>	33
3.5.3. <i>PECS (Picture Exchange Communication System)</i>	34
3.5.4. <i>SOSTA-FRA</i>	34
3.5.5. <i>TOMTASS</i>	35
3.6. Zusammenfassung.....	36
4. Sensorische Integrationstherapie	37
4.1. Definition.....	37
4.2. Nervensystem.....	39
5. Sensorische Integrationsstörung	45
6. Sensorische Integrationstherapie	49
6.1. Verstärkter vestibulärer und propriozeptiver Input.....	51
6.2. Verstärkter taktiler Input	51
6.3. Prinzipien der SI-Therapie.....	52

7. Sensorische Integrationstherapie bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung.....	54
7.1. Studien zur sensorischen Integration bei autistischen Kindern.....	54
7.2. Therapie.....	57
8. Die Rolle der Psychomotorik/ Aufgaben der PMT	59
8.1. Setting.....	59
8.2. Ziel der Psychomotorik.....	60
9. Sensorische Integrationstherapie in der Psychomotorik bei autistischen Kindern	61
Ausblick.....	64
Danksagung	64
Literaturverzeichnis	65

Abstract

Thematischer Kontext: Die sensorische Integrationstherapie ist ein Behandlungskonzept, welches in der Psychomotorik bei autistischen Kindern kaum angewendet wird.

Fragen/Hypothesen: In der vorliegenden Arbeit wird die Frage beantwortet ob und wie in der Psychomotorik die Sensorische Integrationstherapie bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung angewendet werden kann. Ich stelle die Hypothese auf, dass die Psychomotorik gute Voraussetzungen mit sich bringt, um die Sensorische Integrationstherapie anzuwenden.

Strategien/Methoden: Zur Beantwortung der Fragestellung habe ich eine Literaturrecherche in den Datenbanken NEBIS und EZproxy durchgeführt und mit den Literaturquellen die Theorie zu Autismus und Sensorischer Integrationstherapie erarbeitet, um sie am Ende mit der Psychomotorik zu verbinden.

Ergebnis: Die Psychomotorik könnte das Behandlungskonzept von Ayres vollständig übernehmen, jedoch brauchen die Studierenden mehr Wissen zu den Themen Autismus und Sensorische Integrationstherapie.

Einleitung

Problemdefinition

Das Thema Autismus übte bereits vor Studienbeginn eine grosse Faszination auf mich aus. Ich interessiere mich für Menschen, die anders sind und in der Gesellschaft als auffällig wahrgenommen werden. Ich möchte die verschiedenen Ursachen und Erklärungsansätze genauer betrachten. Da auch autistische Kinder immer wieder in der Psychomotorik anzutreffen sind, wollte ich herausfinden, welche Methode die Psychomotorik übernehmen könnte. Es existieren verschiedene Therapieformen, die bei autistischen Kindern angewendet werden. Ein für mich sehr interessantes Behandlungskonzept ist die Sensorische Integrationstherapie, welches in der Ergotherapie bereits angewendet wird.

Forschungsfragen und -hypothesen

Die Sensorische Integration verbindet mehrere Wahrnehmungskanäle und stärkt das Kind in seiner Entwicklung, sodass es seine motorischen und emotionalen Handlungen besser an die Umwelt anpassen kann. Da bei autistischen Kindern die Wahrnehmung oft in verschiedenen Bereichen gestört ist, sollte durch die Sensorische Integration eine Verbesserung stattfinden können. Die Psychomotorik könnte durch Anwendung der sensorischen Integration zu dieser Verbesserung beitragen. Meine Forschungsfrage lautet: Wie kann die Psychomotorik die Sensorische Integrationstherapie bei autistischen Kindern umsetzen?

Forschungsmethode

In einem ersten Teil beschreibe ich die wissenschaftlichen Grundlagen zu Autismus. Neben der Definition, Symptomatik und Diagnostik werde ich auf die Erklärungsansätze der Ursachen von Autismus eingehen. Zudem stelle ich unterschiedlich orientierte Behandlungsansätze vor. In einem zweiten Teil beschreibe ich die Definition, den Ursprung und die Anwendung der Sensorischen Integrationstherapie. In einem letzten Teil widme ich mich der Frage, welche Voraussetzungen die Psychomotorik mit sich bringt, um die Sensorische Integrationstherapie bei autistischen Kindern anzuwenden.

Ziel der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es der Frage nachzugehen, ob die Sensorische Integrationstherapie in Zukunft auch in der Psychomotorik als Behandlungskonzept angewendet werden könnte. Zusätzlich soll beantwortet werden, was die Psychomotorik noch bräuchte, um die Sensorische Integrationstherapie im Therapieraum anzuwenden.

3. Autismus

3.1. Definition und Klassifikation

Der Begriff «Autismus» kommt aus dem Griechischen («autos»=selbst, «ismos»=Zustand) und beschreibt die Orientierung auf das eigene Selbst (Cholemky & Freitag, 2014, S.20). Folgende zwei Definitionen verdeutlichen, wie schwierig es ist, autistische Störungen zu definieren, da sie ein sehr heterogenes Störungsbild darstellen.

Definition 1

«Autistische Störungen sind geprägt durch deutliche Auffälligkeiten im Bereich der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie durch repetitives, stereotypes Verhalten. Die Auffälligkeiten bestehen von früher Kindheit bis ins Erwachsenenalter und zeigen sich in allen Lebenssituationen. Durch Behandlungsmassnahmen können sie zwar gebessert, jedoch nicht geheilt werden» (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.12).

Definition 2

«Die autistischen Störungen werden aufgrund der schweren qualitativen Veränderung in der sozialen Interaktion und Kommunikation sowie des deutlich eingeschränkten Repertoires an Aktivitäten und Interessen als tiefgreifende Entwicklungsstörung bezeichnet. Man gebraucht den Begriff autistische Störung, da es sich um eine Störung in einem breiten Verhaltensspektrum handelt, die sowohl den betroffenen Kindern wie auch deren Partnern die soziale Interaktion dramatisch erschwert» (Kusch & Petermann, 2014, S. 18).

Anhand dieser Definitionen wird klar, dass jede Definition ihren eigenen Schwerpunkt setzt. Um zu einer möglichst einheitlichen Definition zu gelangen, die in der ganzen Welt gültig ist, wurden Klassifikationssysteme entwickelt. Diese Systeme werden stets revidiert, damit sie dem momentanen Gedankengut und Forschungsstand entsprechen. Da in den letzten Jahren wissenschaftliche Publikationen zu autistischen Störungen und somit auch das öffentliche Interesse zugenommen haben (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S.7), wurden die Begriffe des Autismus in den Klassifikationssystemen hinterfragt und teilweise neu definiert. Die zwei bekanntesten sind das ICD-10 und das DSM-5, auf welche ich genauer eingehe. In den beiden Klassifikationssystemen gilt Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung. Die «Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD)» wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben (WHO). Sie umfasst alle medizinischen Fachbereiche, wobei die psychischen und Verhaltensstörungen im Kapitel V unter F00-F99 zusammengefasst werden. Das ICD bietet weltweit eine offizielle Klassifikation für alle krankheitsbezogenen Dokumentationen. Im Vergleich beinhaltet das «Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen (DSM)» ausschliesslich psychische Störungen und wird von der amerikanischen Gesellschaft für

Psychiatrie (APA) herausgegeben. Unnötige Unterschieden zwischen den beiden Klassifikationssystemen versuchen Arbeitsgruppen bei jeder Revision zu vermeiden, allerdings existieren unterschiedliche Prinzipien bezüglich der «Beeinträchtigung», die in der ICD-10 unabhängig von der Diagnose kodiert wird, im DSM-5 hingegen gefordert wird (Noterdaeme, Ullrich & Enders, 2017, S. 26). Im folgenden Abschnitt werden die Unterschiede der beiden Klassifikationssysteme bezüglich Autismus dargestellt.

3.1.1. ICD-10

Im ICD 10 werden unter F84.- Tief greifende Entwicklungsstörung, folgende Störungen unterschieden:

- **F84.0 Frühkindlicher Autismus**
- **F84.1 Atypischer Autismus**
- F84.2 Rett-Syndrom
- F84.3 andere desintegrative Störung des Kindesalters
- F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungstereotypien
- **F84.5 Asperger-Syndrom**
- F84.8 sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörung
- F84.9 Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet

«**F84.0** Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung ist durch eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung definiert, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert. Sie ist außerdem gekennzeichnet durch ein charakteristisches Muster abnormer Funktionen in den folgenden psychopathologischen Bereichen: in der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten stereotyp repetitiven Verhalten. Neben diesen spezifischen diagnostischen Merkmalen zeigt sich häufig eine Vielzahl unspezifischer Probleme, wie Phobien, Schlaf- und Essstörungen, Wutausbrüche und (autodestruktive) Aggression.

F84.1 Diese Form der tiefgreifenden Entwicklungsstörung unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen genannten Bereichen erfüllt werden. Diese Subkategorie sollte immer dann verwendet werden, wenn die abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung erst nach dem dritten Lebensjahr manifest wird und wenn nicht in allen für die Diagnose Autismus geforderten psychopathologischen Bereichen (nämlich wechselseitige soziale Interaktionen, Kommunikation und eingeschränktes, stereotyp repetitives Verhalten) Auffälligkeiten nachweisbar sind, auch wenn charakteristische Abweichungen auf anderen Gebieten vorliegen. Atypischer Autismus tritt sehr häufig bei schwer retardierten bzw. unter einer schweren rezeptiven Störung der Sprachentwicklung leidenden Patienten auf.

F84.5 Diese Störung von unsicherer nosologischer Validität ist durch dieselbe Form qualitativer Abweichungen der wechselseitigen sozialen Interaktionen, wie für den Autismus typisch, charakterisiert, zusammen mit einem eingeschränkten, stereotypen, sich wiederholenden Repertoire von Interessen und Aktivitäten. Die Störung unterscheidet sich vom Autismus in erster Linie durch fehlende allgemeine Entwicklungsverzögerung bzw. den fehlenden Entwicklungsrückstand der Sprache und der kognitiven Entwicklung. Die Störung geht häufig mit einer auffallenden Ungeschicklichkeit einher. Die Abweichungen tendieren stark dazu, bis in die Adoleszenz und das Erwachsenenalter zu persistieren. Gelegentlich treten psychotische Episoden im frühen Erwachsenenleben auf» (Mombour, Schmidt & Dilling, 2015).

Diese drei beschriebene Störungen sind folgende Symptombereiche kennzeichnend:

1. Qualitative Beeinträchtigung der verbalen und nonverbalen Kommunikation
2. Qualitative Abweichungen in der sozialen Interaktion
3. Eingeschränkte, stereotype und sich wiederholende Tätigkeiten und Interessen

(Remschmidt, Schmidt, & Poustka, 2001)

3.1.2. DSM-5

Im DSM-5 verwendet man den Begriff Autismus-Spektrum-Störung, wobei zwei Symptombereiche bezeichnend sind:

- «Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg. (Diese Defizite können sich in folgenden Bereichen zeigen: Sozial-emotionale Gegenseitigkeit, Einsatz von Mimik und Gestik, Empathie und Perspektivenwechsel, Gestaltung sozialer Kontakte, Verstehen sozialer Regeln und Kontexte, Soziale Motivation)
- Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten. (Diese Defizite können sich in folgenden Bereichen zeigen: Speziellen Interessen, Flexibilität im Denken, Flexibilität im Handeln, Reaktion auf sensorische Reize, Detailfokussierung, Bewegungstereotypien)

Dazu kommen weitere Kriterien hinzu

- Die Symptome müssen bereits in der frühen Entwicklungsphase vorliegen (Sie manifestieren sich möglicherweise erst dann, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Möglichkeiten überschreiten. In späteren Lebensphasen können sie auch durch erlernte Strategien überdeckt werden.).
- Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

- Diese Störungen können nicht besser durch eine Intellektuelle Beeinträchtigung (Intellektuelle Entwicklungsstörung) oder eine Allgemeine Entwicklungsverzögerung erklärt werden. Intellektuelle Beeinträchtigungen und Autismus-Spektrum-Störungen treten häufig zusammen auf. Um die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung und Intellektuelle Beeinträchtigung gemeinsam stellen zu können, sollte die soziale Kommunikationsfähigkeit unter dem aufgrund der allgemeinen Entwicklung erwarteten Niveau liegen».

(Falkai & Wittchen, 2015, S. 65)

Für eine Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung muss ein Muster an Besonderheiten und Einschränkungen vorhanden sein. Um die Diagnose zu stellen, braucht es eine Fachperson, welche die betroffene Person abklärt. Im Klassifikationssystem vom DSM-5 wird in den beiden Bereichen soziale Kommunikation und restriktive und repetitive Verhaltensweisen nach drei Schweregraden unterteilt.

	Soziale Kommunikation	Restriktive, repetitive Verhaltensweisen
Schweregrad 1	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in ganzen Sätzen • Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen • Vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen 	<ul style="list-style-type: none"> • Unflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten in der Organisation und Planung • Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten
Schweregrad 2	<ul style="list-style-type: none"> • Sprache in einfachen Sätzen • Eigenartige nonverbale Kommunikation • Auf begrenzte Spezialinteressen beschränkte Interaktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Unflexibilität des Verhaltens • Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Funktionsbeeinträchtigungen in vielen Kontexten
Schweregrad 3	<ul style="list-style-type: none"> • Wenige Worte in verständlicher Sprache • Wenig Initiierung von Interaktion • Wenig Reaktion auf Kontaktaufnahme 	<ul style="list-style-type: none"> • Unflexibilität des Verhaltens • Extreme Schwierigkeiten im Umgang mit Veränderungen • Ausgeprägte Funktionsbeeinträchtigungen in allen Bereichen

(Tabelle aus Steinhausen & Gundelfinger, 2010)

Mit Autismus-Spektrum-Störungen (engl.: autism-spectrum-disorder) wurde ein Oberbegriff kreiert, um die kennzeichnenden Symptome zu erfassen, gleichzeitig auf das grosse Spektrum und nicht per se auf eine Krankheit oder Störung hinzuweisen. Deshalb wird dieser Begriff gerne bevorzugt (Theunissen, Kulig, Leuchte & Paetz, 2015, S.37).

Die Einteilung in beiden Klassifikationssystemen wird nach wie vor kontrovers diskutiert. Man wird immer Vor- und Nachteile finden, da ein Klassifikationssystem immer ein künstlich gebautes Konstrukt bleibt, das zwar helfen soll, eine Störung zu identifizieren und den Betroffenen die bestmögliche Unterstützung zu bieten, doch für die Diagnose und Therapie wird immer ein individuelles Vorgehen nötig sein. Ein Internationales Verständnis für eine Störung wird durch ein System ermöglicht, jedoch kann es niemals der Individualität jedes Einzelnen gerecht werden.

Ich werde in meiner Arbeit die Abkürzung ASS (Autismus-Spektrum-Störung) aus dem DSM-5 benutzen, da sie meiner Meinung nach das breite Spektrum, das diese Störung aufweist, besser erfasst als die Unterteilung im ICD-10. Ausserdem finde ich es sinnvoll, dass beim DSM-5 auf das Ausmass (Schweregrad 1-3) der Störung eingegangen wird, sodass ein adäquater Unterstützungsbedarf besser bestimmt werden kann. Wenn ich von autistischer Störung oder Autismus spreche, beziehe ich mich ebenfalls auf den Begriff Autismus-Spektrum-Störung.

3.2. Symptomatik

Allgemein geltende Symptome für eine ASS zu definieren, gestaltet sich als schwierig, weil die Störung nicht klar definierbare Symptome zeigt, sondern ein sehr heterogenes Störungsbild darstellt. Zudem zeigt sich eine ASS bei jedem Menschen anders und ist abhängig von Alter, Intelligenz, dem sozialen Umfeld und der Ausprägung der Störung. Da die Kernsymptome je nach Alter variieren, werde ich auf mögliche Merkmale in unterschiedlichen Lebensphasen eingehen. Diese sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da sie auch Hinweis auf eine andere Störung sein können.

3.1.2. Kernsymptome von Geburt bis Schulalter

Geburt bis 6 Monate

- Wenig aktiver Blickkontakt zur Bezugsperson
- Flüchtiger Blickkontakt, streifend, durch den anderen hindurchsehend
- Wenig aufmerksames Beobachten von Gesichtern und Mimik
- Kaum reaktives soziales Lächeln und Vokalisieren
- Schwach ausgeprägtes Interesse an der Umwelt (Personen wie Gegenstände)
- Keine Nachahmung von Mimik und Lautvorbild der Bezugsperson
- Unspezifische Schwierigkeiten in Regulation und Anpassung (z.B. Probleme einen Schlaf-Wach-Rhythmus zu finden, anhaltendes unerklärliches Schreien, Schwierigkeiten bei der Nahrungsumstellung)

6-12 Monate

- Verstärkt soziale Zurückgezogenheit, Ignorieren anderer Personen
- Geringe emotionale Ansprechbarkeit und Resonanz
- Wenig Freude an sozialen Spielen
- Keine Vorfreude in Bezug auf zu erwartende Effekte und Höhepunkte in Spielabläufen
- Kein Rückversicherungsverhalten bei der Bezugsperson in neuen Situationen
- Schwierigkeit, Aufmerksamkeit gezielt zu lenken oder zu teilen
- Gleichförmiges, wenig variables Explorationsspiel
- Keine Imitation
- Kein/ inkonsistentes Reagieren auf Ansprache (Name/Kosenamen)
- Kaum Verständnis und Benutzung von Gesten, Mimik und Körpersprache
- Verzögerte oder ausbleibende Sprachentwicklung

12-24 Monate

- Kein Lernen durch Beobachtung und Nachahmung
- Eingeschränkte Interessen
- Einseitiges, ungewöhnliches/wenig variables Spielverhalten mit spezifischer, nicht allgemein üblicher Nutzung von Gegenständen; Einschränkungen im Funktionsspiel
- Besondere Vorlieben und Abneigungen bei bestimmten Materialeigenschaften
- Riechen oder Lecken als bevorzugte Explorationsform
- Ausbleiben oder nur rudimentäres, monoformes Symbolspiel
- Meist ausbleibender Wortschatzspurt
- Zunehmende Verhaltensstereotypen z.B. intensive sensorische Stimulation, Sonderinteressen an kreiselnden, glitzernden Gegenständen
- Kein Interesse an Gleichaltrigen

(Auflistung aus Noterdaeme et al., 2017, S. 57-58)

Vorschulalter

Die Symptome des Autismus sind im Vorschulalter meist am stärksten ausgeprägt, was für die Eltern oft eine grosse Belastung bedeutet. Häufig sind sie unsicher, wie die Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes einzuschätzen sind und welche Rolle ihr eigenes Verhalten spielt. Dazu kommt die Pflege und Versorgung des Kindes, was je nach Ausprägung der Störung ebenfalls belastend sein kann (Noterdaeme et al., 2017, S. 62). Folgende Symptome können bei Vorschulkindern mit Autismus auftreten.

- Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation (die sozialen Auffälligkeiten nehmen im zweiten und dritten Lebensjahr deutlich zu)
- Repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen (Kinder stimulieren sich selbst mit gleichförmigen Bewegungen wie z.B. Wedeln der Hände oder Schaukeln)
- Auffällige Spielentwicklung (Wenn ein funktionales Spiel zu Stande kommt, ist es weniger elaboriert und variabel)
- Schlafstörungen
- Essstörungen

(Noterdaeme et al., 2017, S. 62-66)

Schulalter

Abhängig von der kognitiven Entwicklung kann die soziale Fähigkeit von Kindern mit ASS im Schulalter zunehmen. Allerdings ist dies im Vergleich mit ihren Schulkameraden nicht ausreichend und sie bleiben weiterhin auffällig (Noterdaeme et al., 2017, S. 69).

- Auffälligkeiten in der sozialen Interaktion und Kommunikation (fehlende Entwicklung der Theory of Mind, vgl. Seite 29)
- Repetitive Verhaltensweisen und eingeschränkte Interessen (Stereotypien und repetitive Verhaltensmuster bleiben erhalten)
- Spielverhalten (Aufreihen und Sortieren steht weiterhin im Vordergrund, Spiele am Computer und solche, die mit den Interessen des Kindes verbunden sind, kommen hinzu)
- Schlafstörungen bleiben zum Teil auch im Schulalter bestehen
- Erregungszustände und aggressives Verhalten, ausgelöst durch Schwierigkeiten in der Kommunikation, bleiben weiterhin bestehen

(Noterdaeme et al., 2017, S. 68-71)

Die Symptomatik und ihre Ausprägung ist abhängig vom Alter und kann sich verändern. Trotzdem gibt es verschiedene Auffälligkeiten, die bei vielen Menschen mit einer ASS auftreten. Diese Aussage vertritt auch der Verband «Autismus-Verein für Angehörige, Betroffene und Fachleute». Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Umwelt von Menschen mit einer ASS anders wahrgenommen wird. Sich in andere Menschen einzufühlen bereitet Betroffenen Mühe. Zudem ist es schwierig, die Stimmung des Gegenübers aus dem Gesicht zu erkennen. Sie befassen sich gerne mit einem Spezialgebiet, haben Mühe sich auf Neues einzustellen und der Wunsch, Alltagsabläufe zu ritualisieren, immer gleich zu gestalten, ist allgegenwärtig. An Details orientieren sich Betroffene häufig, wobei das Erfassen der Gesamtsituation in den Hintergrund gerät. Die Bewegungen sind häufig ungeschickt.

Im Zusammenhang mit der fehlenden Fähigkeit, sich in andere Menschen einzufühlen, zeigt sich, dass Menschen mit einer ASS Mühe haben, Emotionen im sozialen Kontext richtig einzuschätzen, was sich in folgenden Bereichen zeigen kann:

- Augenkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik werden kaum zur Regulation der sozialen Interaktion eingesetzt
- Andere Personen werden selten aufgesucht, um Zuneigung oder Trost zu erhalten
- Interaktives Spiel mit anderen wird selten vom Kind initiiert
- Trost wird selten gegeben oder auf Freude oder Trauer anderer Menschen reagiert
- Andere Personen werden selten gegrüsst

- Es bestehen keine Freundschaften mit Gleichaltrigen im Sinne des gemeinsamen Interesses, gemeinsamer Aktivitäten oder Emotionen

(Kusch& Petermann, 2014, S.30)

Neben den Auffälligkeiten im sozialen Verhalten, die uns schneller auffallen, zeigen Menschen mit einer ASS oft eine Über- oder Unterempfindlichkeit auf Licht, Geräusche, Gerüche und Berührungen. Dies ist in einem auffälligen Verhalten zu beobachten, da die Reaktionen der Betroffenen nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen. Die Über- oder Unterempfindlichkeit, auch autistische Wahrnehmung genannt, kann dazu führen, dass Betroffene Probleme haben sich in der Umwelt zurecht zu finden und sie als sinnvolles Ganzes zu erleben. Dies erschwert das Erreichen von Lernerfolgen, was sich negativ auf das Selbstwertgefühl auswirken kann. Zusätzlich zur Kernsymptomatik weisen Menschen mit einer ASS häufig eine grosse Zahl verschiedener, gleichzeitig vorkommender Auffälligkeiten, Störungen und Erkrankungen auf. In der Fachliteratur wird dies als Komorbidität bezeichnet. Diese können sehr unterschiedlich sein. Motorische Unruhe, Konzentrationsprobleme, oppositionelles oder aggressives Verhalten, Ängste, Phobien oder depressive Verstimmungen sind zu beobachten. Allerdings können auch neurologische (z.B. Epilepsie), genetische (fragiles X-Syndrom) oder Stoffwechselerkrankungen komorbid vorliegen (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 22). Im nächsten Kapitel wird noch genauer auf die Komorbiditäten eingegangen.

Eine allgemeine Aussage über die Symptome einer ASS zu machen und deren Erscheinungsbild zu definieren ist beinahe unmöglich. Jeder Fall muss individuell angeschaut werden. Es ist wichtig, dass eine umfassende Diagnostik durchgeführt wird, die aussagekräftige Informationen für die Interventionen liefert. Im nächsten Kapitel werde ich die verschiedenen Schritte, die eine umfassende Diagnostik beinhaltet, vorstellen.

3.3 Diagnostik

Die Diagnostik hat zum Ziel, eine Störung besser zu verstehen, damit eine adäquate Unterstützung geboten werden kann. Da man in der Forschung von einem biologisch begründeten Testverfahren weit entfernt ist, wird die Diagnose von autistischen Störungen nach wie vor in einem multidisziplinärem Vorgehen bestimmt. Dazu gehören eine ausführliche Entwicklungsanamnese, eine Beschreibung aktueller Verhaltensauffälligkeiten, eine Intelligenz- und Entwicklungsdiagnostik, eine Sprachdiagnostik, eine Erfassung des Interaktions- und Kommunikationsstiles und eine neurologische Untersuchung. Diese Informationen werden in der Regel von mehreren Fachpersonen zusammengetragen, die aus unterschiedlichen Disziplinen Informationen zum Betroffenen haben. Die Zusammenarbeit der (Neuro-)Pädiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie tragen einen massgebenden Beitrag zur Diagnose von Autismus. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Fachbereichen ermöglichen somit eine valide Diagnostik.

Schritte der Diagnostik

1. Verdacht (Früherkennung)
2. Screening
3. Umfassende Untersuchungen
4. Differentialdiagnose
5. Multiaxiale Diagnostik
6. Behandlungsindikation

(Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 55)

3.3.1. Verdacht/ Früherkennung

Die Instrumente zur Früherkennung von Autismus und die Diagnostikverfahren haben sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Eine frühe Diagnostik ermöglicht eine frühe Intervention, was zu einer deutlich besseren Prognose führen kann. Da die ersten Symptome noch unspezifisch sind, stehen noch keine standardisierte Verfahren zu Verfügung für Kinder, die jünger sind als 18 Monate. Allerdings können bereits im Zeitraum von 0-18 Monate Beobachtungen gemacht werden, die auf eine autistische Störung hinweisen.

«Es konnte gezeigt werden, dass 54% der autistischen Kinder bereits im ersten Lebensjahr von ihren Eltern als auffällig beschrieben werden und weitere 34% im zweiten Lebensjahr. Dies bedeutet, dass bis zu 88% der Kinder, die im Vorschulalter als autistisch diagnostiziert werden, bereits im Säuglings- und Kleinkindalter in ihrem Sozialverhalten Hinweise für diese Störung aufwiesen» (Kusch& Petermann, 2014, S.201).

Kinder erhalten oft erst nach dem 4. oder 5. Lebensjahr eine adäquate diagnostische Abklärung, dies obwohl Untersuchungen zeigen, dass erste Sorgen von Eltern auftauchen, wenn die Kinder zwölf bis 18 Monate alt sind (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 55). Um Frühsymptome von Autismus in einem Schema klarer darzustellen, sind sie nach Fähigkeiten und Fertigkeiten aufgeteilt worden.

Sozial-kommunikative Fertigkeiten

- Reduzierter Blickkontakt und geteilte (gemeinsame) Aufmerksamkeit
- Auffälligkeiten in der Affektregulation (z.B. wenig positive und mehr negative Affekte)
- Kein sozial-reziprokes Lächeln
- Reduziertes soziales Interesse und geteilte Freude (ohne dabei körperlichen Kontakt aufzunehmen, wie z.B. Kitzeln)
- Keine Reaktion auf den Namen
- Auffälligkeiten in der Entwicklung von Gesten (z.B. Zeige-Geste)
- Mangelnde Koordination von verschiedenen Kommunikationskanälen (Blickkontakt, mimischer Gesichtsausdruck, Gesten, Vokalisation)

Spielverhalten

- Reduziertes Imitieren (z.B. spielerisches Nachahmen von Handlungen mit Objekten)
- Exzessive Manipulation/ visuelle Exploration von Spielsachen und anderen Objekten
- Repetitive Handlungen mit Spielsachen und anderen Objekten

Sprache und Kognition (Verzögerung oder Ausbleiben oder Auffälligkeiten)

- Kognitive Entwicklung
- Anfänge der Sprachentwicklung/ Brabbeln im Sinne von abwechselndem (hin und her) sozialem Brabbeln
- Sprachverständnis und Sprachproduktion (z.B. ungewöhnliche erste Worte oder repetitiver Sprachgebrauch)
- Auffällige Prosodie, Ton der Stimme

Regressionen/ Verlust von Fertigkeiten

- Verlust von Sprache, Abnahme von sozial-emotionalen Bindungen

Visuelle und andere sensorische oder motorische Auffälligkeiten

- Auffälliges Verfolgen oder Fixieren von Reizen (z.B. Licht) oder ungewöhnliches Betrachten von Objekten
- Unempfindlichkeit oder Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen oder anderen sensorischen Reizen
- Geringes Aktivitätsniveau und verzögerte fein- und grobmotorische Entwicklung

Auffälligkeiten in der Selbstregulation

- Bezüglich Schlaf, Essen und Aufmerksamkeit

3.3.2. Screening

Zu einem Screening gehören Beobachtungen, Checklisten, Skalen, Videobeobachtungen und Heimvideos. Screening-Instrumente wurden entwickelt, um Kinder mit einem Autismusrisiko zu identifizieren. Zur Früherkennung autistischer Kleinkinder gibt es ein Screeningverfahren, das **M-CHAT** (Modified Checklist for Autism in Toddlers), welches ermöglicht Kinder mit einer autistischen Störung bereits im Alter von 18 Monaten zu identifizieren. Dabei können vor allem Kleinkinder mit einer stärker ausgeprägten Symptomatik erfasst werden. Kleinkinder mit einer mildereren Symptomatik werden häufig nicht erfasst, da ihre Symptome in diesem Alter noch zu unspezifisch sind. Es existieren verschiedene standardisierte Verfahren, welche sowohl die sozial-kognitiven wie auch die sozial-emotionalen und sozial-kommunikativen Defizite autistischer Kinder erfassen können. Ab dem 18. Lebensmonat kann ein standardisiertes Verfahren valide durchgeführt werden (Kusch & Petermann, 2014, S. 201). Ab dem 2. Lebensjahr kann der Fragebogen zur sozialen Kommunikation (**FSK**) eingesetzt werden, der im deutschsprachigen Raum als Screening-Instrument verbreitet ist. Später, ab einem Alter von 6 Jahren kann die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (**MBAS**) angewendet werden (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 61). Andere, etwas weniger verbreitete Screeningverfahren sind CARS, ASAS, Q-CHAT, BSFA und AQ (Steinhausen & Gundelfinger, 2010). «Screening-Instrumente können nicht die klinische Diagnostik ersetzen. Sie dienen lediglich der Eingrenzung von Risikogruppen und reichen zur Diagnosestellung definitiv nicht aus» (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 61). Eine Diagnose aufgrund von einem Screeningverfahren zu stellen, wäre folglich unprofessionell.

3.3.3. Umfassende Untersuchung

Wenn aufgrund des Screenings ein Verdacht auf eine autistische Störung vorliegt, sollte eine umfassende Untersuchung mit folgenden Tests eingeleitet werden.

- Klinische Syndrom-Diagnose anhand von standardisierten Verfahren
- Testpsychologische Untersuchung
- Körperliche und neurologische Untersuchung
Befragung und Einbeziehung des Umfeldes

Klinische Syndrom-Diagnose anhand von standardisierten Verfahren

Zu den standardisierten Verfahren gehören neben autismusspezifischen Untersuchungsverfahren, ein Entwicklungs- und Intelligenztest und ein Sprachentwicklungstest. Diese Untersuchungsverfahren sind mit beiden Klassifikationssystemen (ICD-10 und DSM-5) kompatibel.

- **ADOS Diagnostische Beobachtungsskala für Autistische Störungen**
- FSK Fragebogen zur sozialen Kommunikation
- **ADI-R Diagnostisches Interview für Autismus**
- K-SADS-PL Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia Present/Lifetime
- CBCL (4-18) Elternfragebogen über das Verhalten von Kinder und Jugendlichen
- WET Elternfragebogen des Wiener Entwicklungstests
- PEP-R/ AAPEP Entwicklungs- und Verhaltensprofil für Kinder/Jugendliche und Erwachsene

Bisher hat sich im deutschsprachigen Raum die Kombination vom Diagnostischen Interview für Autismus (ADI-R) mit der Diagnostischen Beobachtungsskala für Autismus (ADOS) bewährt (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 63). Das **ADOS** richtet sich an sprechende und nicht sprechende Kinder, sprechende Jugendliche und Erwachsene. Es ist ein Mittel zur Erfassung der Kommunikation, sozialen Interaktion, des Spielverhaltens und Fantasiespiels. Das ADOS beinhaltet Aufgaben, Aktivitäten und Interviewelemente, die unabhängig vom Entwicklungsstand der Person, für die Diagnose von autistischen Störungen relevant sind. Da es sich um ein komplexes und aufwändiges Verfahren handelt, sollte es ausschliesslich von Fachpersonen durchgeführt werden (Poustka et al., 2008, S.128). Das **ADI-R** wurde spezifisch für die Diagnose von Autismus entwickelt. Es richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Das ADI-R sollte ebenfalls nur von einer Fachperson durchgeführt werden. Bei einem erfahrenen Interviewer beträgt die Durchführungsdauer mindestens 1.5 Stunden. Normalerweise

werden jedoch zwei bis vier Stunden benötigt (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2008, S. 133).

Testpsychologische Untersuchung

Dazu gehören ein Intelligenz- und Entwicklungstest, sowie eine neuropsychologische Diagnostik. « Eine Einschätzung der intellektuellen Kapazität von Menschen mit Autismus ist für die Prognose und die Interventionsplanung von grossem Nutzen. Ausgehend von dieser Einschätzung, den sprachlichen Fähigkeiten und den weiteren diagnostischen Daten kann abgeschätzt werden, welche therapeutischen Massnahmen bei dem betreffenden Kind Erfolge versprechen» (Poustka et al., 2008, S.79). Die Intelligenzdiagnostik soll nicht unbedingt Defizite des Kindes aufzeigen, sondern darauf hinweisen, in welchen Bereichen das Kind Stärken hat, die therapeutisch genutzt werden können.

Eine neuropsychologische Untersuchung wird nicht bei allen autistischen Menschen durchgeführt, da die gängigen Verfahren für die gesamte Population von autistischen Menschen nicht spezifisch genug sind. Falls jedoch ein Mensch in der Lage ist, ein solches Testverfahren zu durchlaufen, werden neben der Theory of Mind und den Exekutiven Funktionen noch die zentrale Kohärenz getestet, welche im nächsten Kapitel erläutert werden. Es existieren noch keine Verfahren, die spezifisch auf autistische Störungen abgestimmt sind (Poustka et al., 2008, S. 81).

Körperliche und neurologische Untersuchung

Die neurologische Untersuchung beinhaltet eine Vielzahl an verschiedenen Tests. Die Tabelle von Noterdaeme et al. gibt eine Übersicht zu den Kriterien der neurologischen Beurteilung.

Untersuchungsbedingungen mit möglicher neurologischer Relevanz

- Gesundheitszustand (akute/chronische Erkrankung)
- Korrigiertes Alter (bei Frühgeborenen)
- Medikamente (Psychopharmaka/Sedativa/Antikonvulsiva)
- Vigilanz/Verhaltenszustand

Körperliche Auffälligkeiten mit möglicher neurologischer Relevanz

- Körpermasse (Perzentilenkurve), Körperbau
- Kopfumfang, Kopfform, Schädelnähte, Fontanelle
- Dysmorphien, Phänotypmerkmale

- Atmung, körperliche Belastbarkeit, Organomegalie (Leber, Milz)
- Haut: Elastizität, trophische Störungen, Pigmentveränderungen, Naevi, Hämangiome
- Gelenkfehlstellungen, -beweglichkeit

Hirnnervenfunktionen

- Fixieren, Sehfähigkeit, Lichtreaktion, Blickfolge, Okulomotorik
- Hörvermögen, Reaktion auf Geräusche
- Reaktion auf sensorische Reize im orofazialen Bereich, Speichelkontrolle
- Faziale Innervation, mimischer Ausdruck
- Mund- und Zungenbewegungen, Saugen, Kauen und Schlucken, Stimme, Lautäusserungen und Sprache

Sensomotorik

- Haltung (Symmetrie, Variabilität, Stellung der Gelenke)
- Bewegungsquantität
- Bewegungsqualität (Flüssigkeit, Zielorientierung, unwillkürliche Bewegungen, Kraftdosierung, Anpassung, Tempo, Handlungsplanung, Variabilität, fokussierte Aufmerksamkeit, Innehalten in Bewegungszwischenstufen)
- Muskeltonus (Haltung/Prüfung des Widerstands bei passiver Bewegung)
- Muskelkraft (Bewegung gegen Schwerkraft/gegen Widerstand, Faszikulieren)
- Trophik der Muskulatur
- Reflexe (Muskeigenreflexe, Fremdre reflexe), Erregbarkeit
- Reaktion auf taktile Reize (Oberflächensensibilität)
- Irritabilität (Empfindlichkeit gegenüber Reizen)
- Haltungskontrolle/Gleichgewicht, statisch und dynamisch (stehen, Einbeinstand, hüpfen, Gangbild, Seiltänzer gang, Zehengang, Fersengang)
- Handdominanz
- Motorische Fertigkeiten (sitzen, frei stehen, gehen, rennen, hüpfen, Treppe steigen, Ball werfen/fangen, Hampelmann, Radfahren)

(Noterdaeme et al., 2017, S. 205-206)

Da gewisse genetische Erkrankungen (z.B. Trisomie 21) und Stoffwechselstörungen (z.B. Phenylketonurie) mit Autismus assoziiert sind, sollte zusätzlich eine Chromosomenanalyse und Karyotypisierung zur Identifizierung von Genanomalien durchgeführt werden. Um enzymatische Störungen auszuschliessen wird zusätzlich die Konzentration gewisser Substanzen im Blut gemessen (Poustka et al., 2008, S. 86-87).

3.3.4. Differentialdiagnose

Zur Differentialdiagnose gehört die Abgrenzung der Störung zu anderen Störungen, die ähnliche und zum Teil identische Symptome aufweisen. Folgende Störungen müssen bei der Differentialdiagnose von Autismus ausgeschlossen werden können oder zusätzlich zu der Diagnose Autismus gestellt werden.

Rett-Syndrom: Eine Unterbrechung sozialer Interaktionen findet zwischen dem 1. und 4. Lebensjahr statt. Nach dieser Phase verbessert sich die soziale Kommunikationsfähigkeit in der Regel wieder.

Selektiver Mutismus: Das Kind zeigt in gewissen Situationen angemessene Kommunikationsfähigkeit. Wenn es stumm ist, ist keine Beeinträchtigung der sozialen Gegenseitigkeit oder restriktiven bzw. repetitiven Verhaltensmuster vorhanden.

Sprachstörungen und soziale Kommunikationsstörung: Diese stehen nicht im Zusammenhang mit einem restriktiven oder repetitiven Verhaltensmuster und auch nicht mit abnormer nonverbaler Kommunikation.

Intellektuelle Entwicklungsstörung: Es gibt keine Diskrepanz zwischen dem Niveau der sozial-kommunikativen Fähigkeiten und den anderen intellektuellen Fähigkeiten.

Stereotype Bewegungsstörung: Für eine autistische Störung sind motorische Stereotypen charakteristisch. Wenn die Stereotypen jedoch zu Selbstverletzungen führen, kann sowohl die Diagnose Stereotype Bewegungsstörung wie auch Autismus-Spektrum-Störung gerechtfertigt sein.

Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung: Diese Störung kommt bei Menschen mit Autismus oft vor. Wenn das Ausmass der Aufmerksamkeitsprobleme/Hyperaktivität das von Personen mit einem vergleichbaren Entwicklungsalter überschritten wird, sollte die ADHS Diagnose in Betracht gezogen werden.

Schizophrenie: Halluzinationen und Wahnphänomene sind typische Kriterien der Schizophrenie, welche bei Autismus nicht beobachtbar sind.

(Falkai & Wittchen, 2015, S. 75-76)

Die Abgrenzung zu anderen Störungen wird häufig erschwert, da sie oft komorbid auftritt. Das bedeutet, dass unterschiedliche Störungen gleichzeitig vorkommen. Noterdaeme unterscheidet zwischen psychiatrischen und neurologischen Komorbiditäten.

Psychiatrische Komorbiditäten

- Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung
- Oppositionelles und aggressives Verhalten
- Autoaggressives Verhalten
- Angststörungen
- Zwangsstörungen
- Depression
- Schlafstörungen
- Essstörungen
- Schizophrene Psychosen

Neurologische Komorbiditäten

- Epilepsie und deren medikamentöse Behandlung
- Sensomotorische Besonderheiten
- Intelligenzminderung

(Noterdaeme et al., 2017, S. 75-93)

Um mehr Klarheit zwischen der Differentialdiagnose und Komorbiditäten zu schaffen, erstellen Noterdaeme et al. folgende Tabelle:

Alter	Komorbidität	Differenzialdiagnose
Vorschulalter	<ul style="list-style-type: none"> • Schlaf- und Essstörungen, Regulationsstörung, allgemeine Unruhe • Genetisches Retardierungssyndrom, allgemeine Entwicklungsverzögerung (Sprache, Motorik, Spiel) 	<ul style="list-style-type: none"> • Intelligenzminderung, gastrointestinale Probleme (z.B. Reflux), Bindungsstörungen • Intelligenzminderung ohne ASS, genetische oder organische Erkrankungen

	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Entwicklungsverzögerung, in Sonderfällen mit einer Intelligenzminderung mit spezifisch neurologischen Symptomen (Epilepsie, Makro- oder Mikrozephalie, Bewegungsstörung) • Regression • Autoaggressives, aggressives Verhalten, Aufmerksamkeitsstörung 	<ul style="list-style-type: none"> • Spezifische genetische Syndrome ohne ASS, Epilepsiesyndrome ohne ASS, Sinnesbeeinträchtigungen (v.a. Hör- oder Sehstörungen), Zerebralparese, Stoffwechselerkrankung • Desintegrative Störung, Rett-Syndrom, neurodegenerative Erkrankungen, Landau-Kleffner-Syndrom • Oppositionelle Störung, ADHS, Intelligenzminderung, Smith-Magenis-Syndrom, Lesch-Nyhan-Syndrom
Schulalter	<ul style="list-style-type: none"> • Aufmerksamkeitsstörungen, oppositionelles Verhalten • Lernstörungen, bedingt durch Defizite in der Handlungsplanung oder in der Aufmerksamkeitssteuerung • Ticstörungen 	<ul style="list-style-type: none"> • ADHS, Störung des Sozialverhaltens, Mutismus • Umschriebene Sprachentwicklungsstörung, Intelligenzminderung/Lernbehinderung • Tourette-Syndrom
Jugendalter/Erwachsenenalter	<ul style="list-style-type: none"> • Ängste, Depression oder Zwänge, Essstörungen • Akute Belastungsreaktionen bei jahrelang bestehender kognitiver/sozialer Überforderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Angststörung, Phobien, Zwangsstörung, Anorexia nervosa, Persönlichkeitsstörungen • (Schizophrene) Psychosen, psychotische Episoden, bipolare Störungen

(Noterdaeme et al., 2017, S. 74-75)

Wie man der Tabelle entnehmen kann, ist es möglich, dass eine Störung komorbid auftreten kann, jedoch ist es auch möglich, dass genau die gleiche Störung von der ursprünglichen Autismus Diagnose unterscheidet (Differentialdiagnose).

3.3.5. *Multiaxiale Diagnostik*

Achse I bis VI der ICD10

Achse 1: Psychiatrische Diagnose

Achse 2: Entwicklungsstörungen

Achse 3: Intelligenzniveau

Achse 4: Körperliche Erkrankung

Achse 5: Psychosoziale Belastung

Achse 6: Soziales Funktionsniveau

Das Ziel einer multiaxialen Diagnostik ist die persönliche Abbildung einer gesamten Situation. Die durchgeführten diagnostischen Untersuchungen werden dokumentiert und zusammengefasst. Dies liefert Kollegen und Kostenträgern eine informative wie auch transparente Übersicht der Gesamtsituation.

(Noterdaeme et al., 2017, S. 26-27)

3.3.6. *Behandlungsindikation*

Welches Interventionssetting für die betroffene Person angemessen ist, muss individuell entschieden werden.

Frühintervention: Je früher eine ASS diagnostiziert wird, desto früher kann man mit Interventionen beginnen, die einen positiven Einfluss auf die Entwicklung des Individuums haben sollten. Zu der Frühintervention gehören verhaltenstherapeutische Methoden, Sprachanbahnung, manchmal zusätzlich Physio- und Ergotherapie. Wichtig in der Frühintervention ist das Einbeziehen der Bezugspersonen.

Verhaltenstherapie: Verschiedene Programme konnten mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen gute Erfolge erzielen. Zudem ist sie eines der meist geprüften Verfahren und erfolgversprechend. Kritiker sehen in der Verhaltenstherapie eine Veränderung der Persönlichkeit des Individuums aufgrund von gesellschaftlichem Unverständnis.

Pädagogische Programme: Programme, die von pädagogischen Fachpersonen und anderen Bezugspersonen durchgeführt werden.

Medikation: Es gibt bislang keine Medikation, welche die Kernsymptomatik von Autismus aufhebt. Allerdings gibt es Medikamente, die verschiedene Begleitsymptome (Hyperaktivität, selbstverletzendes Verhalten, depressive Verstimmung, aggressives Verhalten, Ängste und Anfallsleiden) mildern können. Folgende medikamentöse Formen können in Absprache mit

einem Arzt je nach Begleitsymptom eingesetzt werden: Stimulanzien, Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Neuroleptika, Stimmungsstabilisatoren und andere Psychopharmaka. Es gilt zu beachten, dass all diese Medikamente Nebenwirkungen hervorrufen können, weshalb eine seriöse Abklärung vor der Einnahme und Kontrolle während der Einnahme unabdingbar sind (Poustka et al., 2008, S. 123). Neben den erwünschten Wirkungen (affektive Dämpfung, psychomotorische Dämpfung und Aggressionshemmung) können folgende Nebenwirkungen bei der Einnahme von Neuroleptika auftreten: akute Dystonien (Zungen-Schlund-Krämpfe, Blickstarre, andere Muskelkrämpfe), neuroleptisches Parkinson-Syndrom (parkinsonähnliche Symptome), Akathisie (Sitz- und Stehruhe), tardive oder Spätdyskinesien (abnorme, unwillkürliche, in der Regel unbewusste Bewegungen, die bei längerer Dauerbehandlung auftreten können) (Noterdaeme et al., 2017 S. 437).

In den letzten Jahren wurden die Diagnostikinstrumente zur Erkennung von Autismus fortlaufend verbessert, wodurch eine frühere Erkennung möglich wurde. Für die Betroffenen und das Umfeld bedeutet dies in den meisten Fällen eine Entlastung, da sie schon früh die notwendige Unterstützung erhalten können. Die Fortschritte in der Diagnostik bedeuten leider nicht, dass die Ursachen für Autismus mit gleichem Erfolg erforscht werden konnten. Im folgenden Kapitel gehe ich auf mögliche Ursachen und deren Zusammenhänge von Autismus ein.

3.4. Ursachen von Autismus

Die Ursachen von autistischen Störungen sind bis heute nicht eindeutig geklärt, jedoch spielen erbliche Grundlagen, neurologische Veränderungen und Umwelteinflüsse bei der Entstehung eine Rolle (Schuster, 2016, S. 20). Die Genetik ist bis heute am besten belegt, weshalb viele Autoren diesen Erklärungsansatz erläutern. Noterdaeme et al. (2017) widmen ein ganzes Kapitel den neurobiologischen Erklärungsansätzen, während den neuropsychologischen Ansätzen kein Raum gegeben wird. Kamp-Becker und Bölte (2014, S. 33) benennen folgende beteiligte Komponenten: Genetische Faktoren und Umwelteinflüsse, körperliche Erkrankungen, Hirnschädigungen bzw. Hirnfunktionsstörungen, biochemische Anomalien und neuropsychologische und kognitive Basisdefizite. Bezüglich Entstehung und Erklärung der Symptome sowie zum besseren Verständnis werden verschiedene psychologische Theorien beigezogen.

Das Ziel der Autismusforschung ist es, den Einfluss von biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren zu klären, welche an der Entstehung, dem Ausbruch und der Aufrechterhaltung autistischer Störungen beteiligt sind (Kusch & Petermann, 2014, S.57). Da es sich bei Autismus um eine Störung handelt, die sich auf ganz verschiedene Arten zeigen kann, ist es für Forscher schwierig, die Ursache zu finden. Neben bestätigten Hypothesen gibt es immer noch viele spekulative Annahmen, was Autismus verursachen könnte. Studien und neue Ergebnisse gibt es auf unterschiedlichen Ebenen: Genetik und Umwelt, Körperliche Erkrankungen, Hirnschädigungen/ Hirnfunktionsstörungen, biochemische und neuropsychologische Anomalien.

3.4.1. Genetik und Umwelteinflüsse

Durch eine Vielzahl an Zwillingsstudien konnte gezeigt werden, dass die Mehrzahl aller ASS Fälle erblicher Natur ist. Hat einer von eineiigen Zwillingen eine ASS, so liegt die Wahrscheinlichkeit bei 90%, dass der andere Zwillingspartner eine ASS Symptomatik aufweist. (Bernard, 2017, S.19-21). Obwohl eine hohe Heritabilität autistischer Merkmale bei Zwillingsstudien gezeigt werden konnte, machte die Forschung in Bezug auf die Identifizierung von genetischen Varianten nur geringe Fortschritte. Ein Hauptgrund dafür liegt wohl an der grossen Vielfalt im Erscheinungsbild autistischer Störungen. Es wird davon ausgegangen, dass die meisten autismusrelevanten Gene symptomspezifisch agieren und nur wenige für alle Symptombereiche kodieren. Es kann davon ausgegangen werden, dass Umweltfaktoren und die Interaktionen verschiedener Gene an der Ätiologie von Autismus beteiligt sind. (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S.35-36). «Es kann zusammengefasst werden, dass trotz intensiven Forschungsbemühungen in den vergangenen Jahrzehnten keine zufriedenstellenden Ergebnisse zur Genetik des Autismus erzielt werden konnten und weiterhin grosse Anstrengungen auf dem Gebiet der

Erforschung der genetischen Grundlagen des Autismus erforderlich sind» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 40).

Eine Hypothese besagt, dass Autismus bei der Entwicklung von Eizellen und Spermien entstehen kann. Dies würde bedeuten, dass Autismus zwar im Erbmaterial verankert ist, jedoch keine Erbkrankheit im strikten Sinne ist, da sie nicht im Körper der Eltern vorkommt. Diese Hypothese konnte durch aufwändige Studien zumindest teilweise bewiesen werden. Es konnte gezeigt werden, dass ein beträchtlicher Teil aller ASS Fälle auf neuen Mutationen in der Keimbahn der elterlichen Zellen beruhen. Man spricht von einer Häufigkeit von etwa 25%. Die ASS-Risikogene, die bisher gefunden wurden, werden in unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Die Sammlung von etwa 600 ASS-Risikogenen ist auf der Website von SFARI (<https://gene.sfari.org/-autdb/GS Home.do>) dargestellt. Aus der Forschung entstand die Schlussfolgerung, dass Mutationen in mehr als 1000 Genen die Entwicklung von ASS beeinflussen können. Dies bedeutet, dass Mutationen in etwa 5% aller menschlicher Gene zu einer ASS Symptomatik führen.

Wie bereits erwähnt, konnte in Studien bewiesen werden, dass bis zu 25% aller ASS Fälle auf neue Mutationen zurückzuführen sind. Es bleibt die Frage, worauf die restlichen 75% beruhen. Um diese Fragen zu beantworten ergeben sich vier denkbare Ansätze.

1. Die Ursache von ASS könnte allein durch schädigende Umwelteinflüsse zu erklären sein
2. Nur in Wechselwirkung mit bestimmten Umweltfaktoren führen die erblichen Faktoren zum Krankheitsausbruch
3. Mutationen könnten die DNA ausserhalb des Gens verändern
4. Autismus wird durch Neukombinationen der Varianten verschiedener Gene verursacht

Umwelteinflüsse

In Zwillingsstudien konnte bisher nicht nur die Erblichkeit von Autismus bewiesen werden, sondern auch dass unbekannte Umwelteinflüsse die Erbfaktoren beeinflussen. Die Umwelteinflüsse zu untersuchen, gestaltet sich für die Forscher als schwierig, da in diese Kategorie beliebige Entwicklungs- und Lebensumstände fallen. Ich werde im Folgenden sowohl auf bestätigte Umwelteinflüsse wie auch auf Spekulationen eingehen (Kamp-Becker & Bölte, 2014).

Alter der Eltern

Da es sich hier um einen konkreten Umwelteinfluss handelt, konnte er in grossen Studien untersucht werden. Es herrscht Einstimmigkeit zwischen den Studien, dass die Wahrscheinlichkeit, ein autistisches Kind zu bekommen, mit dem Alter der Eltern zunimmt, wobei das Alter des Vaters einen deutlich grösseren Beitrag als das Alter der Mutter liefert. Das Ergebnis kann durch den Hintergrund der Genetik von Autismus erklärt werden. Die Wahrscheinlichkeit von Mutationen in der Keimbahn steigt mit zunehmenden Alter. Die Spermienproduktion des Mannes erfordert sehr viel mehr Zellteilung als die Eizellenproduktion der Frau. Mit jeder Zellteilung steigt auch das Risiko zur Mutation, weshalb diese Erklärung als plausibel angesehen werden kann (Kamp-Becker & Bölte, 2014).

Geschlecht

Jungen sind ca. vier Mal so oft wie Mädchen von Autismus betroffen. Der Grund dafür wird mit folgender Überlegung erklärt; «Da Frauen eine sehr viel höhere Belastung mit genetischen ASS Risiko vertragen können, ohne symptomatisch zu sein, muss man schliessen, dass eine phänotypisch völlig gesunde Mutter ASS-Risikogene an ihre Söhne vererben kann, die dann mangels Schutzmechanismus erkranken» (Bernard, 2017, S. 71). Es braucht eine grössere Anzahl von ASS-Risikogenen um eine Frau in den Bereich einer ASS zu bringen. Die Frau besitzt einen natürlichen Schutzmechanismus (female protective effect), der vor ASS Symptomatik schützt. Wie dieser Schutzmechanismus aufgebaut ist, muss in weiteren Studien untersucht werden (Kamp-Becker & Bölte, 2014).

Erziehung

Die Ursache von Autismus im sozialen Umfeld zu suchen, kennzeichnet einen traurigen Abschnitt in der Geschichte des Autismus. Früher waren es vor allem psychoanalytische Ansätze, die zu der Hypothese kamen, dass Autismus durch kühle und emotional distanzierte Eltern verursacht wird. Heute ist diese Hypothese zum Glück verworfen und man weiss, dass der Erziehungsstil der Eltern, Autismus nicht verursachen, sondern nur die Entwicklung des Kindes positiv oder negativ beeinflussen kann (Kamp-Becker & Bölte, 2014).

Virus Infektionen während der Schwangerschaft

Es gibt grosse epidemiologische Studien und Meta-Analysen, welche die Verbindung zwischen Virus-Infektionen in der Schwangerschaft und ASS-Risikogenen untersucht haben.

Daraus resultierend konnten Zusammenhänge erkannt, jedoch nicht immer bestätigt werden (Kamp-Becker& Bölte, 2014).

MMR Impfung

Die Überlegung, dass die MMR(Masern-Mumps-Röteln) Impfung Auslöser für bestimmte Krankheiten sein soll, wurde schon früh diskutiert. Dabei gab es auch Vertreter der Idee, dass Autismus allein durch die Impfung ausgelöst werden kann. Allerdings konnte in grossen epidemiologischen Studien bewiesen werden, dass keine Korrelation zwischen MMR-Impfung und Autismus existiert (Kamp-Becker& Bölte, 2014, S.75-81).

Oxytocin

«In Tierexperimenten stimuliert Oxytocin positive Sozialität und reduziert Ängstlichkeit, moduliert also ASS typische Symptomatik» (Kamp-Becker & Bölte, 2014, S. 84). Zudem konnte in Fallstudien bewiesen werden, dass ASS Patienten Defekte in Verbindung mit der Verarbeitung und der Konzentration von Oxytocin im Körper aufweisen. Oxytocin kann (noch) nicht als Standard Therapeutikum eingesetzt werden, da Langzeitstudien zu Wirkung und Nebenwirkung fehlen.

Ernährung

Die Fakten reichen derzeit nicht aus, um Umweltchemikalien als Ursache für Autismus zu definieren. Allerdings ist es möglich, dass sich unter Nahrungsmitteln und Darmflora Kofaktoren (Moleküle, die für die Funktion von bestimmten Enzymen unerlässlich sind) befinden, die bei manchen ASS Patienten die Symptomatik beeinflusst (Kamp-Becker& Bölte, 2014, S.85-89).

3.4.2. Körperliche Erkrankungen

Autistische Störungen treten häufig mit einer zusätzlichen Erkrankung auf, so genannten Komorbiditäten. Aus Studien geht hervor, dass ca. 2/3 der Autismus Patienten komorbide Symptome aufweisen. Zu den häufigsten Zusatzerkrankungen zählen Epilepsie, Tuberöse Sklerose, Fragiles X-Syndrom, Neurofibromatose und unbehandelte Phenylketonurie. Die Korrelation dieser Krankheiten mit Autismus muss noch erforscht werden (Kamp-Becker& Bölte, 2014, S. 40).

3.4.3. Hirnfunktionelle Befunde

Bei autistischen Menschen konnten Abweichungen in verschiedenen Hirnregionen nachgewiesen werden. Dazu zählen Abnormitäten des Grosshirns und des limbischen Systems (Abnormitäten im Zerebellum und im unteren Olivenkern). Es konnte zudem mit Hilfe von funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) gezeigt werden, dass Dysfunktionen des frontalen Kortex, der Amygdala, der Basalganglien und des Balkens mit Autismus in Verbindung stehen (Kamp-Becker& Bölte, 2014, S. 41-41). «Die neuronale Grundstörung autistische Kinder beginnt demnach in der Phase der Hirnentwicklung, in der die einzelnen Hirnregionen sich miteinander verbinden und komplexe Hirnstrukturen (neuronale Netze) bilden» (Kusch& Petermann, 2014, S. 61).

Die Wahrscheinlichkeit, dass Hirnschädigungen und Hirnfunktionsstörungen eine Rolle bei der Entstehung von Autismus spielen, ist hoch. Bei rund 60% autistischer Kinder findet man entsprechende Hinweise. Die Ergebnisse fallen unterschiedlich aus, je nach Entstehungszeitpunkt, Lokalisation und Schwere der Störung (www.autismushamburg.de/ursachen.html).

Biochemische Befunde

Obwohl es bereits Untersuchungen zu biochemischen Besonderheiten bei ASS Patienten gibt, sind die Ergebnisse nicht eindeutig interpretierbar. Es wird davon ausgegangen, dass Veränderungen im dopaminergen und serotonergen System vorliegen (Kamp-Becker& Bölte, 2014, S.41). In Untersuchungen wurden bei ca. $\frac{1}{4}$ der autistischen Personen eine Erhöhung der Serotoninkonzentration im Blut festgestellt (Poustka et al., 2008, S. 33). Auch angeborene Stoffwechselerkrankungen können nur bei wenigen Menschen die autistischen Symptomatik erklären. Eine neurometabolische Besonderheit als Erklärungsmodell für die Ursache von Autismus ist nicht bestätigt, allerdings existieren Assoziationen bei Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels, bei Kreatinmangelsyndromen sowie bei Enzymdefekten, die Auswirkungen auf den Neurotransmitterstoffwechsel haben (Noterdaeme et al., 2017, S. 181).

3.4.4. Neuropsychologische Befunde

Intelligenzstruktur

Der Intelligenzquotient (IQ) beeinflusst eine autistische Störung und deren Verlauf massgebend. Es kann jedoch nicht gesagt werden, dass ein höherer IQ automatisch zu einer besseren Prognose führt. Beim Wechsler Intelligenztest erzielten Kinder und Jugendliche mit Autismus eine gute Leistung bei Subskalen zur Messung visuell-räumlicher Fähigkeiten und mechanischer Gedächtnisfunktionen. Die Leistungen bei Tests mit sozialem Bezug hingegen zeigten ein unterdurchschnittliches Resultat.

Exekutivfunktionen

In Studien konnte gezeigt werden, dass Menschen mit Autismus Defizite im Bereich der Exekutiven Funktionen aufweisen. Der Begriff umfasst ein breites Spektrum an Vorgängen, die mit Planungsprozessen, vorausschauenden und zielgerichteten, problemorientierten Handeln in Verbindung stehen (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 42). Diese kognitiven Fähigkeiten bilden die Grundlage für flexibles und effektives Verhalten in neuen Situationen. Konkret werden dazu folgende kognitiven Fähigkeiten gezählt:

1. Aufmerksamkeit, Inhibition und Impulskontrolle
2. Ablauforganisation komplexer Handlungen
3. Planung der Einzelschritte zur Zielerreichung
4. Überwachung und ggf. Aktualisierung von Einzelschritten
5. Kodierung der einzelnen Schritte

Störung der Exekutivfunktionen treten auch bei anderen Störungsbildern, wie z.B. Läsion des Frontallappens und verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Störungsbildern auf. Bei autistischen Menschen führen die Defizite in den Exekutivfunktionen dazu, dass sie für die Bewältigung einer Arbeit oft mehr Zeit benötigen (Theunissen et al., 2015, S. 132-133).

Theory of Mind

Die «Theory of Mind» bezeichnet die meta-kognitive Fähigkeit, anderen Personen in einer gegebenen Situation einen adäquaten mentalen Zustand zuzuschreiben, um deren Verhalten erklären oder vorhersagen zu können (Theunissen et al. 2015, S. 368). «Die Fähigkeit, anderen Personen bestimmte Bewusstseinszustände oder Bewusstseinsvorgänge (z.B. Wünsche, Intentionen, Überzeugungen, Meinungen) zuzuschreiben bzw. diese zu erfassen, wird als Theory of Mind (ToM) bezeichnet, da sie eine Annahme über die Existenz eines gedanklichen Zustandes anderer Personen enthält, hierdurch kann man das Verhalten anderer vorhersagen und erklären» (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 43). Ähnlich wie Störungen der Exekutiven Funktionen, sind auch Störungen der ToM keine autismusspezifische Auffälligkeit. Bei ADHS, schizophrenen Störungen und affektiven Erkrankungen sind zum Teil Störungen der ToM ebenfalls zu beobachten. Es gibt autistische Menschen, denen man im Umgang mit anderen eine Störung der ToM nicht ansieht, da sie Interaktionsmuster, gestische und mimische Signale und Verhaltensweisen nach Regeln gelernt haben und in Situationen dementsprechend adäquat reagieren können. Allerdings sind diese antrainierte Formen nicht mit der Intuition, die nicht-Betroffene besitzen, vergleichbar (Theunissen et al., 2015, S. 368).

Zentrale Kohärenz

Die zentrale Kohärenz ermöglicht es einem Menschen Reize in einem Bezugssystem zu anderen Reizen und Informationen zu sehen. Bei autistischen Menschen ist oft eine schwach ausgeprägte zentrale Kohärenz zu beobachten. Ihre Wahrnehmung richtet sich auf einzelne oder isolierte Details und dem Zusammenhang wird wenig Beachtung geschenkt. Deshalb ist es für autistische Menschen meist eine Herausforderung soziale Situationen als Ganzes wahrzunehmen und zu interpretieren (Kamp-Becker & Bölte, 2011, S. 45).

Störung der Emotionsregulation

Menschen mit einer autistischen Störung haben oft eine Störung der Emotionsregulation und besitzen eine tiefere Emotionale Kompetenz. «Emotionale Kompetenz ist der bewusste und kontrollierte Umgang mit emotionalen Zustandsbildern und beinhaltet das Wahrnehmen, Verstehen, Kommunizieren und Kontrollieren eigener Emotionen sowie das Wahrnehmen, Verstehen und angemessene Reagieren auf Emotionen anderer Menschen» (Theunissen et al., 2015, S. 112). Die Neuropsychologie erklärt die Ursachen der gestörten Emotionsregulation mit der Annahme einer Dysfunktion im Bereich des zentralen Nervensystems. Bildgebende Verfahren konnten Veränderungen und Verschiebungen im Bereich jener Hirnareale, die für das emotionale Erleben und das soziale Denken zuständig sind, feststellen (Theunissen et al., 2015, S. 413). Mit dieser Hypothese kann auch die Störung der Theory of Mind erklärt werden, die in engem Zusammenhang mit der Emotionalen Kompetenz steht.

Wenn auch die Ursachen von autistischen Störungen (noch) nicht vollständig geklärt sind, konnten in den letzten Jahren Fortschritte erzielt werden. Wie bei anderen Störungen auch, gibt es bei autistischen Störungen, unspezifische Risikofaktoren, die hier kurz genannt werden sollen.

- Fortgeschrittenes Alter von Mutter oder Vater (>35 Jahre)
- Erstgebärende Mutter
- Röteln- und Cytomegalievirusinfektion in der Schwangerschaft
- Mütterliche Medikamenteneinnahme oder Toxinexposition in der Schwangerschaft
- Diabetische Stoffwechsellage und Adipositas bei der Mutter
- Erhöhte Konzentration von Nebennierenrindenhormonen im Fruchtwasser
- Inflammatorische und autoimmunologische Erkrankungen der Mutter (Noterdaeme et al., 2017, S.173)

Diese vorgeburtlichen Risiken wurden in Studien als relevant betrachtet, allerdings sind es Risikofaktoren, die auch auf andere Störungen zutreffen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass noch weitere Studien nötig sind, um die Ursache von Autismus erfassen zu können. Die Ursache einer Störung zu finden, hilft die Störung besser zu verstehen und geeignete Mittel zu entwickeln, um den Betroffenen zu helfen. Glücklicherweise müssen jedoch Menschen mit Autismus nicht warten, bis man die Ursache gefunden hat. Unterschiedliche Therapieformen haben schon seit langem zum Ziel, den Betroffenen bestmöglich zu helfen, damit sie trotz ihrer Störung ein möglichst autonomes und glückliches Leben führen können. Im folgenden Kapitel werde ich zunächst auf die bekanntesten Therapieformen eingehen, bevor ich dann vertieft auf die Sensorische Integrationstherapie eingehe, die meine Faszination gleich von Anfang an gepackt hat.

3.5. Therapiemethoden

Mit der Entwicklung der Diagnostik von Autismus sind in den letzten Jahren, verschiedene Therapiemethoden entstanden. Darunter gibt es sowohl evidenzbasierte Verfahren wie auch zahlreiche Methoden, die auf Intuition und Erfahrung basieren. Ich werde von den evidenzbasierten Verfahren diejenigen vorstellen, die bisher gute Erfolge in der Behandlung erzielen konnten und die bis heute in der Praxis angewendet werden (Freitag et al., 2017; Noterdaeme et al., 2017).

3.5.1. TEACCH (*Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children*)

Das TEACCH Programm hat das Ziel, dass autistische Menschen in der Umwelt lernen, leben und arbeiten sollen und gleichzeitig Selbständigkeit und die grösstmögliche Entfaltungsmöglichkeit bekommen. Diese Therapie kann über die gesamte Lebensspanne angewendet werden. Das TEACCH ist ein individuell abgestimmtes Programm, das mit Visualisierung und Strukturierungshilfen arbeitet. Es wird auf den Stärken und Interessen des Betroffenen aufgebaut, sodass er seine kommunikativen und sozialen Fähigkeiten entwickeln kann. Damit ein optimaler Transfer von der Therapie in den Alltag stattfinden kann, werden Bezugspersonen in den Prozess involviert (Poustka et al., 2008, S. 136-137). Als undogmatisches und hilfreiches Konzept kann der TEACCH Ansatz in verschiedenen Einrichtungen (Schule, Tagesstätte, Hort, Arbeitsplatz, Einrichtung, zu Hause) seine Anwendung finden und dem Betroffenen eine möglichst selbständige und integrierte Lebensgestaltung ermöglichen (Noterdaeme et al., 2017, S. 282).

Grundprinzipien

- Autismus erkennen und verstehen

- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Streben nach dem Optimum, nicht der Heilung
- Individuelle Diagnostik als Basis für individuelle Förderung
- Ganzheitlichkeit
- Strukturierung der Fördersituation
- Kognitive Psychologie und Lerntheorie
- Orientierung an den Stärken
- Langfristig angelegte Hilfe

Pädagogische Arbeit bzw. Arbeit im Klassenzimmer

- Räumliche Strukturierung
- Zeitliche Strukturierung
- Arbeitsorganisation, Arbeitspläne und Systeme zur selbständigen Beschäftigung
- Strukturierung von Aufgaben und Instruktionen

(Tuckermann et al., 2012)

3.5.2. ABA (*Applied Behavior Analysis*)

Die Applied Behavior Analysis (Angewandte Verhaltensanalyse) beruht auf einem behavioristisch-verhaltensanalytischen Ansatz, der den Aufbau von Kompetenzen bei Kleinkindern ermöglichen soll (Noterdaeme et al., 2017, S. 308). Die ABA ist eine streng wissenschaftliche und problemorientierte Verhaltenstherapie, die aus klar strukturiertem Unterrichten in kleinen Einheiten besteht. Ziele der ABA Methode sind die Generalisierung, die Verhaltensformung und die Verkettung. Ein früher Lernbeginn, eine hohe Intensität der Förderung (ca. 35 Stunden pro Woche), Einbeziehung der Eltern und ein reizgeschützter Raum im häuslichen Bereich, in dem in einer Tischsituation gearbeitet werden kann, sind wesentliche Komponente dieser Methode. Das Kind wird von einem Team aus Fachpersonen, die 1:1 mit dem Kind arbeiten, und Nicht-Professionellen (Studenten, Eltern) betreut. Es kommen vor allem in der Anfangsphase Verstärker (z.B. Lieblingsnahrungsmittel oder Lieblingsgegenstände) zum Einsatz. Hilfestellungen werden angeboten, die es dem Kind ermöglichen, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. Eine Annäherung an das Zielverhalten wird belohnt, damit das Kind lernt, sich dieses Verhalten anzueignen. Später im Therapieverlauf werden ganze Handlungsketten (z.B. Zähneputzen) aufgebaut. Die ABA Methode hilft Kindern, Alltagskompetenzen zu erwerben, die mehr Selbstbestimmung und Selbständigkeit ermöglichen. Kontrovers diskutiert wird bei dieser Methode das dressurhafte Vorgehen so wie die mangelnde Wirksamkeit auf die Generalisierungskompetenz (Theunissen et al., 2015, S. 19-20).

3.5.3. PECS (*Picture Exchange Communication System*)

Wenn Betroffene ausreichend kognitive Kompetenzen mitbringen, haben sich Fotos und Bilder als hilfreich erwiesen. Das «Picture Exchange Communication System» (PECS) wurde speziell für Kinder mit einer ASS entwickelt. Es arbeitet systematisch mit Bildern und Symbolen, um die Kommunikation Betroffener zu erleichtern (Noterdaeme et al., 2017, S. 299). Die Behandlung durch PECS erfolgt in sechs Phasen:

1. Das Kind soll lernen, ein Bild oder Symbol zu geben, um ein gewünschtes Objekt zu bekommen. Die Verstärkung erfolgt dadurch, dass das Kind bekommt, was es gefordert hat. Hilfestellungen mit Handführung werden eingesetzt, um das Verhalten aufzubauen und werden später wieder ausgeblendet.
2. Das Kind soll lernen, dass es zu seinem Kommunikationsbrett geht, ein Bildkärtchen holt, um es der Bezugsperson zu geben, und damit ein gewünschtes Objekt oder eine Handlung zu erbitten.
3. Das Kind soll die Bildkarten unterscheiden lernen und den Gegenständen bzw. Tätigkeiten zuordnen.
4. Das Kind soll vorliegende und nicht sichtbare Sachen verlangen und dafür Sätze mit einer Bildkarte bilden, die «Ich möchte/ich will» symbolisiert.
5. Das Kind lernt, auf die Frage: «Was möchtest du?», zu antworten. Ziel ist es, dass es aus einer Vielzahl von Sachen auswählen kann.
6. Das Kind soll lernen, auf Fragen wie: «Was möchtest du? Was hast du? Was siehst du?», zu antworten und spontane Kommentare abzugeben (Noterdaeme et al., 2017, S.299)

Diese Methode beinhaltet zwei Hauptgedanken; Einerseits kommt durch den Austausch einer Bildkarte Kommunikation zu Stande. Andererseits wird mit Hilfe einer Bildkarte ein Wunsch mitgeteilt, unabhängig von Ort und Situation. Die PECS Methode wird von einem Therapeuten oder Pädagogen angeleitet und begleitet. Allerdings sollten die Bezugspersonen über den Einsatz informiert werden, so dass das Training in den Alltag übernommen werden kann (Theunissen et al., 2015, S. 290).

3.5.4. SOSTA-FRA

Das SOSTA-FRA ist ein Konzept, welches für Gruppen von autistischen Kindern entwickelt wurde. Inhaltliche Ziele des Gruppentrainings sind:

- «lernen, Kontakt aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, soziale Regeln erlernen und einhalten können
- Steigerung der sozialen Motivation

- Gefühle besser erkennen und einordnen können
- Strategien zum Umgang mit Gefühlen anderer und den eigenen Gefühlen entwickeln. Verbesserung der Selbst- und Fremdwahrnehmung
- Konfliktlösestrategien erarbeiten und Selbstregulationskompetenzen ausbauen
- den Umgang mit der eigenen Wut verbessern
- Selbstständigkeit stärken
- soziale Kompetenzen steigern, z. B. sich entschuldigen oder Rücksicht nehmen
- Selbstvertrauen stärken und Ängste im sozialen Kontext reduzieren
- Lösungsstrategien für schwierige Situationen entwickeln
- Wahlmöglichkeit von sozialen Verhaltensweisen entwickeln
- Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation, Entwicklung eines Verständnisses von sozialen Regeln und Stärkung selbstregulativer und exekutiver Fertigkeiten»

(Cholemkey & Freitag, 2014)

3.5.5. TOMTASS

Das «Theory of Mind Training ASS» ist ein lösungsorientiertes und standardisiertes Gruppentraining. Das Programm eignet sich für Kinder und Jugendliche (7-18 Jahre), die eine kognitive Leistungsfähigkeit im leicht unterdurchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Bereich haben. Normalerweise findet einmal in der Woche eine 75-minütige Gruppenstunde, mit 5 min Pause, statt und dies insgesamt 24 Mal. Die Eltern werden ebenfalls in das Training einbezogen; Es finden drei Elternabende sowie Vor- und Nachgespräche mit den Eltern und den Teilnehmern statt. Idealerweise besteht die Gruppe aus vier bis sechs Teilnehmern und wird von zwei Therapeuten geleitet (Paschke-Müller, Biscaldi, Rauh, Fleischhaker & Schulz, 2017, S. 24).

TOMTASS Prinzipien

- Gleichbleibender, strukturierter Ablauf
- Gezieltes Training der Theory of Mind
- Transfer von trainierten Basisfertigkeiten in den Alltag

Nebst den evidenzbasierten Trainingsmethoden existieren viele andere Methoden, die ebenfalls Erfolge erzielen konnten, auf die ich in dieser Arbeit nicht weiter eingehe. Ein Behandlungskonzept, das mich schon lange fasziniert, ist die Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres, welche in einem zweiten Teil der Arbeit erläutert wird.

3.6. Zusammenfassung

Das Thema Autismus gewann in den letzten Jahren an Beliebtheit. Forscher versuchen nach wie vor der Entstehung und Ursache von Autismus auf den Grund gehen. Die Frage, wie die Störung entsteht, kann noch nicht abschliessend beantwortet werden. Doch nicht nur in der Forschung wurden Versuche zu einem besseren Verständnis gemacht. Auch die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-5 wurden neu überdacht. Das DSM-5 hat eine neue Unterteilung, die der Störung gerechter werden soll. Zusätzlich zu den zwei Hauptsymptomen repetitives Verhaltensmuster und Defizite in sozialer Kommunikation/Interaktion, kommen weitere Kriterien dazu. Damit die betroffene Person die bestmögliche Unterstützung bekommt, wird die Störung in verschiedene Schweregrade eingeteilt. Weiter bedarf es einer ausführlichen Diagnostik durch Fachpersonen, damit die Diagnose Autismus gestellt werden kann. Da verschiedene Ansätze zur Entstehung von Autismus existieren, ist in der Diagnostik ein multiaxiales System zur Beschreibung und Einteilung der Störung unabdingbar. Die Diagnoseinstrumente haben sich in den letzten Jahren verbessert, so dass eine immer frühere Erkennung der Störung möglich ist. Je früher die Störung erkannt wird, desto besser ist die Prognose für die betroffene Person, da ihr die nötige Unterstützung geboten werden kann. Wenn es um die Unterstützung für autistische Kinder geht, sind sich Forscher nach wie vor uneins welches die beste Methode ist. Da Autismus-Spektrum-Störung ein sehr breites Spektrum umfasst, ist es wichtig, dass die Therapie durch ein individualisiertes Vorgehen bestimmt wird. Keine autistische Person ist gleich wie die andere. Die Sensorische Integrationstherapie fasziniert mich und ich sehe Möglichkeiten, da sie individuell angewendet werden kann. In den nächsten Kapitel gehe ich auf die Grundlagen und Möglichkeiten der Sensorischen Integrationstherapie ein.

4. Sensorische Integrationstherapie

Gründerin der Sensorischen Integrationstherapie war Jean Ayres (1920-1988), eine US-amerikanische Entwicklungspsychologin und Ergotherapeutin. Ihr Ziel war es, Kindern mit Lerndefiziten zu helfen, sich zu entwickeln und Fortschritte in ihren Defiziten zu erzielen. Ausgehend vom Wissen der 50er und 60er Jahre und ihrer eigenen Erfahrung als Ergotherapeutin erarbeitete sie eine Theorie über mögliche basale Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse und deren Funktionsstörungen. Sie fing an, mögliche Ursachen der Lerndefizite der Kinder zu beschreiben und entwickelte spezielle Behandlungstechniken, die später als Sensorische Integrationstherapie bekannt wurden. Vor allem in den USA und in Deutschland hat die Sensorische Integrationstherapie bei den Ergotherapeuten weite Verbreitung gefunden. Viele Therapeuten setzen die Methode hauptsächlich bei entwicklungs- und lerngestörten Kindern ein (Karch, Gross-Selbeck, Pietz & Schlack, 2001, S. 1).

4.1. Definition

Damit man die Grundlage der sensorischen Integrationstherapie verstehen kann, muss die Bedeutung der sensorischen Integration hervorgehoben werden.

«Sensorische Integration ist der Prozess, die Sinnesinformationen zu verarbeiten, so dass das Gehirn eine zweckmässige körperliche Reaktion und sinnvolle Wahrnehmungen, Emotionen und Gedanken produzieren kann» (Ayres, 2013, S. 39).

Um diese Aussage verständlicher zu machen, zählte Ayres verschiedene Aspekte auf, die zur sensorischen Integration gehören. Sensorische Integration ist einerseits die Verarbeitung von Sinnesinformationen, die unsere Sinnessysteme (Geschmack, Sehen, Hören, Berührung, Geruch, Bewegung, Schwerkraft und Position) registrieren, so dass wir sie nutzen können. Andererseits ist es meist ein unbewusster Prozess im Gehirn (z.B. die Atmung) und es ist die Grundlage, damit schulisches Lernen und Sozialverhalten sich entwickeln können (Ayres, 2013, S. 6-7).

Andere Autoren haben sich der Definition von Ayres angenommen und sie erweitert. Laut Bundy et al. (2007) ist die sensorische Integration abhängig von der Fähigkeit, Sinnesinformationen, die von der eigenen Bewegung oder aus der Umwelt stammen, aufzunehmen und zu verarbeiten. Durch das Verarbeiten der Sinneseindrücke, können sie für die Planung und Organisation von anpassendem Verhalten genutzt werden. Wenn Menschen Schwierigkeiten haben, Sinnesinformationen zu verarbeiten, wird es ihnen beinahe unmöglich sein, eine anpassende Reaktion zu produzieren. Dies wirkt sich wiederum auf das Lernen und Verhalten aus. Einen positiven Einfluss auf das Lernen und Verhalten erreicht man, indem man verstärkten sensorischen Input im Rahmen von sinnvollen Aktivitäten anbietet. Diese Aktivitäten sollten

eine anpassende Reaktion auslösen und so die Fähigkeit verbessern, Sinnesinformationen zu verarbeiten (Bundy, Lane & Murray, 2007, S. 6). Letzteres nimmt bereits Bezug auf die Sensorische Integrationstherapie. Die Entwicklung der sensorischen Integration beginnt bereits im Mutterleib, indem der Fötus die Bewegungen der Mutter wahrnimmt, und entwickelt sich ein Leben lang. Die Grundausstattung für sensorisch-integrative Funktionen sind von Geburt an vorhanden, da sie in den menschlichen Genen verankert sind. Sobald sie geboren sind, lernen Kinder auf spielerische Art und Weise Sinnesempfindungen ihres Körpers zu verarbeiten und zu integrieren. Die sensorisch-integrativen Fähigkeiten werden im Laufe der Kindheit entwickelt, indem sich das Kind aktiv mit der Umwelt auseinandersetzt und seinen Körper an physische Herausforderungen anpasst. Mit einer anpassenden Reaktion lernt das Gehirn sich zu organisieren und somit zu entwickeln (Ayres, 2013, S. 9).

Folgende zwei Merksätze verdeutlichen die Bedeutung der sensorischen Integration

- **« Die Integration von Sinnesinformationen, die während der Bewegung, dem Sprechen und dem Spielen stattfindet, ist die Vorarbeit für die komplexeren sensorisch-integrativen Leistungen, die für Lesen, Schreiben und geordnetes Verhalten notwendig sind» (Ayres, 2013, S.10).**
- **«Im Lernen und Verhalten wird sichtbar, wie das Gehirn Sinnesinformationen verarbeitet» (Ayres, 2013, S. 38).**

Die ersten sieben Lebensjahre werden auch die Jahre der sensomotorischen Entwicklung genannt, da in diesen Jahren die anpassenden Reaktionen mehr motorisch und weniger kognitiv sind. Nach und nach werden sensomotorische Aktivitäten zum Teil durch geistige und soziale Reaktionen ersetzt. Die sensomotorischen Fähigkeiten stellen die Grundlage für die Entwicklung der sozialen und geistigen Reaktionen dar.

Sensorische Integration spielt das ganze Leben lang eine Rolle und ist ständig aktiv, da wir fortlaufend Sinneseindrücke verarbeiten. Um zu verstehen, wie wir verschiedene Sinneseindrücke verarbeiten, gehe ich im nächsten Kapitel auf das Nervensystem und seine Funktionen ein.

4.2. Nervensystem

Die neurobiologischen Grundlagen der Neuroplastizität dienten Ayres als Basis für die Entwicklung ihrer Theorie zur sensorischen Integration. Das Nervensystem ist für die Reizwahrnehmung und -verarbeitung und Reaktionssteuerung zuständig. Die Nervenzellen kommunizieren über elektrochemische Kontaktstellen, Synapsen genannt, miteinander. Sie leiten elektrische Impulse von einem Neuron auf das nächste. Im Laufe eines Menschenlebens entwickelt sich das Nervensystem immer weiter. Dies bedeutet einerseits ein synaptisches Mengenwachstum, da immer wieder neue Sinneseindrücke verarbeitet und integriert werden, und andererseits eine Reduktion der Synapsen, um diese zu spezialisieren. Sowohl das Mengenwachstum wie auch die Reduktion von Synapsen sind erforderlich, damit das Gehirn erfolgreich sensorische Informationen verarbeiten kann. Somit ist das Gehirn in erster Linie ein Informationsverarbeitungssystem (Ayres, 2013). Gehirnfunktionen und in weiterer Folge das Verhalten können durch Inputs aus der Umwelt beeinflusst werden (Smith, Schaaf & Blanche, 2004, S.34).

Wie das Gehirn Informationen verarbeitet

Damit neuronale Impulse eine sensorische Erfahrung, eine motorische Reaktion oder einen Gedanken produzieren können, müssen sie mindestens zwei Neuronen durchlaufen. Je komplexer die Funktion, desto mehr Neuronen sind an der Reizleitung beteiligt. Je komplexer die Erfahrung (Bewegungskoordination, Emotionen, Gedanken), desto mehr Synapsen bzw. Neuronen werden für die Kommunikation benötigt. Laut Ayres sind Veränderungen in der Leitfähigkeit von Synapsen die Basis für das Lernen. «Jede neuronale Botschaft bereitet sich in im Bruchteil einer Sekunde über Tausende oder Millionen von Synapsen aus. An jeder Erfahrung und Aktivität im Leben ist ein unendlich komplexes Netzwerk von Neuronen und Synapsen beteiligt. Um die richtige Wahrnehmung oder ein sinnvolles Verhalten zu produzieren, müssen die Impulse in den richtigen Bahnen laufen. Löst ein sensorischer Reiz keine entsprechende Wahrnehmung oder kein anpassendes Verhalten aus, sagt das aus, dass Signale irgendwo im Nervensystem nicht über die richtigen Synapsen weitergeleitet werden. Sie gehen im Netzwerk verloren» (Ayres, 2013, S. 47). Diese Aussage von Ayres beschreibt die Komplexität unseres Nervensystems und wie es ununterbrochen am Arbeiten ist, was wir meistens, solange das System funktioniert, weder hinterfragen noch wertschätzen. Ayres sieht einen wichtigen Teil der sensorischen Integration in der Bahnung und Hemmung. Damit das Kind sich mit sensorischen Reizen im Alltag auseinandersetzen kann, muss es fähig sein, Sinnesempfindungen zu regulieren. Die Bahnung und Hemmung dieser Sinnesempfindungen ermöglichen eine adäquate Regulation und sind die Grundlage, damit sich die Nervenverbindungen entwickeln können. Rezeptoren müssen durch stimulierende Reize aktiviert werden, damit sich

ein Sinnessystem entwickeln kann (Ayres, 2013, S. 48-49). Die verschiedenen Sinnessysteme entwickeln sich auf unterschiedliche Weise, da sie auch unterschiedliche Funktionen haben. Im nächsten Abschnitt gehe ich auf die verschiedenen Sinne, ihre Aufgabe und ihren Bezug zur sensorischen Integration, ein.

Sinne

Neben den fünf bekannten Sinnen (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten) sind in der sensorischen Integration der Kraft- und Stellungssinn, der Gleichgewichtssinn und der viszerale Sinn von grosser Bedeutung. Die verschiedenen Sinne werden hier kurz erklärt. Auf ihre Störung gehe ich im Kapitel sensorische Integrationsstörung ein.

Das visuelle System (Sehsinn)

Wir sind in unserem Alltag stark auf das visuelle System angewiesen. Es dient in erster Linie als Detektor für Begrenzungen, Kontraste und Bewegungen. Es ist so aufgebaut, dass es sich selbst auf Bewegungen in der Umgebung einstellen kann. Wenn wir widersprüchliche Informationen aus dem visuellen und anderen sensorischen Systemen erhalten, vertrauen wir meist unserem visuellen System (Bundy, Murray & Lane, 2007, S. 66-67). Das ist der Grund, weshalb wir, wenn wir in einem stehenden Zug sitzen und der Zug daneben anfängt sich zu bewegen, das Gefühl haben, selbst in Bewegung zu sein. Auf der Netzhaut im Auge liegen die Rezeptoren für visuelle Reize. Durch Lichtwellen aus der Umwelt werden die Zellen der Retina angeregt, damit elektrische Impulse an die visuellen Verarbeitungszentren im Hirnstamm gesendet werden können. Auf Hirnstammniveau werden Impulse eingeordnet und mit anderen Sinnesinformationen zusammengebracht, was es uns ermöglicht, ein Bewusstsein von unserer Umgebung zu haben und zu wissen, wo sich Dinge befinden (Ayres, 2013, S. 51).

Das auditive System (Hörsinn)

Durch Schallwellen in der Luft, werden die Gehörrezeptoren im Innenohr angeregt, damit elektrische Impulse an die Gehörzentren im Hirnstamm gesendet werden können. Die auditiven Informationen müssen mit Informationen anderer Sinne kombiniert werden, damit wir dem Gehörten eine Bedeutung geben können. Geräusche werden häufig mit den Informationen vom vestibulären Sinn verknüpft, damit wir sie interpretieren können. Die Zerlegung bestimmter Geräusche in bedeutungsvolle Silben und Wörter ist der wichtigste Teil des Verarbeitungsprozesses von auditiven Informationen, da dieser Prozess die Spracherkennung ermöglicht (Ayres, 2013, S. 51-52).

Der gustatorische Sinn (Geschmackssinn)

Die Geschmacksrezeptoren der Zunge liefern Informationen über die chemische Zusammensetzung der Partikel (süss, sauer, bitter und salzig). Diese Informationen sind lebenswichtig, da sie uns erkennen lassen, welche Nahrungsmittel schädlich sein könnten und welche wir ohne Bedenken zu uns nehmen können (Ayres, 2013, S. 52).

Der olfaktorische Sinn (Geruchssinn)

In der Luft sind winzige Partikel verteilt, die Gerüche erzeugen. Die Rezeptoren der Nase liefern uns Informationen über die chemische Zusammensetzung dieser kleinen Partikel und somit darüber, ob Nahrung noch frisch oder schon verdorben ist, weshalb der Geruchssinn überlebenswichtig ist. Anders als die anderen Sinne, gelangen die Informationen auf direktem Weg ins limbische System, was auch der Grund ist, weshalb Gerüche Emotionen auslösen können. Ein Säugling verbindet den Geruch seiner Mutter oder der Muttermilch meist mit einer angenehmen, beglückenden Emotion (Ayres, 2013, S. 52). Da der olfaktorische Sinn in der sensorischen Integrationstherapie eine kleinere Bedeutung hat, wird hier nicht mehr weiter darauf eingegangen.

Der taktile Sinn

Das grösste Sinnessystem des Menschen ist die Haut, die Impulse aus der Umwelt wahrnimmt. Verschiedene Rezeptoren in der Haut nehmen Berührung, Beschaffenheit, Temperatur, Schmerz und Bewegung wahr. Die taktilen Rezeptoren senden ihre Impulse an das Rückenmark, wenn sie unterhalb des Halses sind und direkt an den Hirnstamm, wenn sie im Gesicht oder Kopf sind. Der Hirnstamm leitet die Berührungsinformationen in weite Bereiche des Gehirns, wobei viele dieser Reize den Kortex gar nicht erreichen und uns somit auch nicht bewusst werden. Sie werden stattdessen auf niedrigeren Ebenen des Gehirns verarbeitet, die es uns möglich machen, unbewusst eine effektive Bewegung auszuführen, das retikuläre Wecksystem anzuregen, Emotionen zu beeinflussen und anderen Sinnesinformationen eine Bedeutung zu geben. Durch die Verarbeitung der Impulse im Hirnstamm wissen wir, wann etwas unsere Haut berührt und ob der Reiz schmerzhaft, kalt, heiss, nass oder kratzig ist. Das taktile System ist nicht nur das grösste Sinnessystem des Menschen, es ist auch das erste ausgebildete Sinnessystem. Es beginnt sich im Mutterleib zu entwickeln und funktioniert bereits, wenn das visuelle und auditive System erst im Anfangsstadium ihrer Entwicklung sind (Ayres, 2013, S. 52-53).

Der propriozeptive Sinn

Sinnesinformationen, die durch Anspannung und Dehnung der Muskeln, durch Beugung und Streckung von Gelenken sowie Zug und Druck auf Gelenke verursacht werden, bezeichnen wir als Propriozeption. Zusammengefasst sind es alle Empfindungen von Bewegungen. Sinnesempfindungen können jedoch auch wenn wir ruhig dastehen auftreten, da Muskeln und Gelenke ständig Informationen an das Gehirn senden und uns somit über unsere Körperposition informieren. Propriozeptive Informationen geben uns ein Wissen um den eigenen Körper und sein Bewegungsrepertoire, was entscheidend ist für:

- «Die Entwicklung des Körperschemas
- Die Praxie und
- Das anpassende Verhalten»

(Bundy, Lane & Murray, 2007, S.96)

Mit seinen vielen Muskeln und Gelenken im Körper ist das propriozeptive System beinahe so gross wie das taktile System. Wir bemerken nur einen Bruchteil der Sinnesempfindungen der Muskeln und Gelenke, da ein Grossteil des propriozeptiven Inputs in Regionen verarbeitet wird, die keine bewusste Wahrnehmung erzeugen. Die propriozeptiven Informationen gelangen durch das Rückenmark zum Hirnstamm und Kleinhirn und erreichen nur teilweise das Grosshirn. Ein Mangel an propriozeptiven Informationen hat Einfluss auf unsere Körperbewegung. Sie wird langsamer, schwerfälliger und angestrengter. Mit verminderter Propriozeption würden wir keine klaren Informationen mehr erhalten und hätten Mühe alltägliche Handlungen (z.B. Kleidung zuknöpfen, etwas aus der Tasche nehmen, den Deckel/Hahn zuschrauben, Stufen hinauf oder hinunter gehen) auszuführen. Als Kompensation würden wir uns mehr auf unseren Sehsinn verlassen und somit den Körper und seine Bewegungen ständig mit den Augen überwachen. Man kann sich merken, dass Kinder mit schlechter propriozeptiver Verarbeitung, kaum etwas tun können, was sie mit den Augen nicht sehen (Ayres, 2013, S. 54).

Der vestibuläre Sinn

Das vestibuläre System liefert uns Informationen über

- Die Position und Bewegung des Kopfes im Verhältnis zum Körper
- Die Schwerkraft
- Die direkte Umgebung

(Bundy, Lane & Murray, 2007, S. 289)

Im Innenohr gibt es neben den Rezeptoren, die für das Hören zuständig sind, zwei Rezeptortypen, die für den vestibulären Sinn (Gleichgewichtssinn) benötigt werden. Einer dieser Rezeptortypen reagiert auf die Schwerkraft, welche uns ermöglicht, jede Kopfbewegung (z.B. Kopfneigung, Vor- oder Zurückbewegung) zu registrieren. Da die Schwerkraft auf unserem Planeten ein Leben lang immer wirksam ist, liefern Schwerkraftrezeptoren ständig neue Informationen an das vestibuläre System. Der andere Rezeptortyp liefert uns Informationen bei einer raschen Kopfbewegung. Die Zusammenarbeit der Schwerkraftrezeptoren und der Bogengänge ist so präzise, dass wir immer Informationen darüber bekommen, wo wir uns, in Bezug auf die Schwerkraft, gerade befinden. Dieses System arbeitet so gut, dass wir im Alltag gar nicht darüber nachdenken. Ob wir ruhig oder in Bewegung sind, wie schnell wir sind und in welche Richtung wir uns bewegen, nehmen wir selten bewusst wahr, jedoch weiss unser Körper immer darüber Bescheid. Es ist beinahe unvorstellbar, ohne das vestibuläre System auszukommen. Dieses empfindliche System entwickelt sich bereits 9 Wochen nach der Empfängnis. Zu diesem Zeitpunkt entstehen die vestibulären Kerne und nehmen ein bis zwei Wochen später ihre Arbeit auf. Bis zum 5. Schwangerschaftsmonat hat sich das vestibuläre System meist gut entwickelt. Durch die Bewegungen der Mutter wird das vestibuläre System des Ungeborenen beinahe die ganze Zeit stimuliert. Gleichgewichtsinformationen, die hauptsächlich in den vestibulären Kernen im Hirnstamm und im Kleinhirn verarbeitet werden, werden zum Rückenmark und Kleinhirn weitergeleitet. Teilweise werden sie auch vom Hirnstamm zum Grosshirn gesendet. Die Impulse können im Rückenmark absteigen, wo sie mit sensorischen und motorischen Impulsen verknüpft werden und sind somit an der Haltungskontrolle, der Balance und der Bewegungssteuerung beteiligt. Wenn die Impulse höhere Hirnebenen erreichen, werden sie mit propriozeptiven, visuellen, taktilen und auditiven Signalen verknüpft. Dies ermöglicht uns, den Raum wahrzunehmen und uns im Raum zu orientieren. Wir nehmen den vestibulären Sinn jedoch selten bewusst wahr. Selbst wenn uns vom vielen Drehen schwindlig wird oder wir «seekrank» sind, nehmen wir die Effekte im Körper und nicht im Innenohr wahr (Ayres, 2013, S. 54). Auch wenn hier die Funktion und Aufgabe des vestibulären und des propriozeptiven Systems auseinandergenommen wurden, ist dies nur ein Konstrukt zur Vereinfachung. Im Normalfall arbeiten die beiden Systeme immer zusammen. Wenn wir in Bewegung sind, liefert unser Gehirn ständig Informationen über den propriozeptiven und den vestibulären Sinn.

Der viszerale Sinn

Unter dem viszeralen Sinn versteht man die Sensibilität der inneren Organe. Die sensorischen Rezeptoren in den inneren Organen und grösseren Blutgefässen werden von der Aktivität der Organe, dem Blutfluss, und der chemischen Zusammensetzung des Blutes angeregt. Die

Informationen werden an den Hirnstamm gesendet und können den Körper in einem gesunden Zustand halten; über das autonome Nervensystem werden Blutdruck, Verdauungsaktivität, Atmung und andere Funktionen reguliert. Allerdings wird das autonome Nervensystem auch durch andere Sinnessysteme beeinflusst. Das viszerale System ist für das Überleben und die Gesundheit wichtig, spielt jedoch in der sensorischen Integration eine kleine Rolle, weshalb hier nicht weiter auf dieses Sinnessystem eingegangen wird (Ayres, 2013, S. 56).

Ein gut funktionierendes Nervensystem ist für die Bewältigung unseres Alltags unabdingbar. Viele Sinnesinformationen werden nicht bewusst wahrgenommen, damit wir uns auf eine bestimmte Handlung fokussieren können. Wenn die Sinne als Ganzes funktionieren, ist es für das Gehirn kein Problem, sich anzupassen und zu lernen. Dies ist nicht zuletzt für die Entwicklung jedes Menschen wichtig. «Ein großer Teil der Lernfähigkeit von Kindern beruht auf der Fähigkeit, sensorische Informationen zu integrieren» (Ayres, 2013, S. 57). Ausgehend von diesem Wissen, machte sich Ayres Gedanken dazu, was es für Kinder bedeutet, wenn ihre sensorische Integration gestört ist.

5. Sensorische Integrationsstörung

Ein gut funktionierendes Nervensystem liefert uns ständig Informationen über die Umwelt, die wir bewusst oder unbewusst wahrnehmen. Die Sinneseindrücke werden im Gehirn verarbeitet und eine adäquate Reaktion wird möglich. Wenn das Gehirn die Informationen vom eigenen Körper oder aus der Umwelt nicht richtig verarbeitet, sprechen wir von einer sensorischen Integrationsstörung. Dies führt zu einem Verhalten, das nicht gut kontrollierbar und steuerbar ist. Man kann einwenden, dass es auch durch einen Unfall oder eine Erkrankung zu einer Hirnschädigung mit konsekutiver Störung der Sinnesverarbeitung kommen kann. Bei einer sensorischen Integrationsstörung hingegen liegt meistens keine organische Hirnschädigung vor. Dies bedeutet, dass trotz untypischer Hirnaktivität Neurologen beim betroffenen Kind keine Auffälligkeiten im Gehirn erkennen können. Nur sehr selten lassen sich sensorische Integrationsstörungen anhand von neurologischen Untersuchungen nachweisen (Ayres, 2013).

Die sensorische Integrationsstörung kann man mit einem Stau vergleichen. Obwohl der Verkehr stockt, bedeutet dies nicht, dass die Strassen beschädigt sind. Sensorische Integrationsstörung bedeutet nicht, dass eine Schädigung des Gehirns vorliegt, sondern die Sinnesreize nicht richtig verarbeitet werden können. Bei Kindern mit einer sensorischen Integrationsstörung funktionieren meist nur gewisse Teile ihres Nervensystems nicht richtig. Folglich erbringen sie in anderen Bereichen altersentsprechende Leistungen. Die Symptome können sich ganz unterschiedlich zeigen. Eine kurze Auflistung von möglichen Symptomen, die allerdings auch bei anderen Störungsbildern auftreten können:

- Motorische Unruhe, Hyperaktivität
- Verhaltensauffälligkeiten
- Verzögerung der Sprachentwicklung
- Muskelspannung und Koordinationsprobleme
- Unreifes Spielverhalten
- Lernschwierigkeiten in der Schule

Ursachen

Über die Ursachen einer sensorischen Integrationsstörung gibt es wenig Informationen. Es wird davon ausgegangen, dass die Zunahme an Giftstoffen in der Umwelt und Genetik eine grosse Rolle spielen. Eine Kombination von erblichen und chemischen Faktoren könnte ausschlaggebend sein, dass es zu einer sensorischen Verarbeitungsstörung kommt. Genetische Faktoren könnten dazu beitragen, dass bei gewissen Kindern Hirnteile vulnerabler sind, als bei anderen Kindern. Zu möglichen Ursachen gehören auch Komplikationen (meist

Sauerstoffmangel) während der Schwangerschaft bzw. Geburt. Wenn Kinder ohne ausreichende Sinnesanregung aufwachsen, kann dies zu einer sogenannten sensorischen Deprivation führen, wobei diese Kinder meist massive Entwicklungsstörungen zeigen und eine Störung der sensorischen Integration zu beobachten ist. Es konnte bewiesen werden, dass selbst ein erwachsenes Gehirn bei einer sensorischen Deprivation durcheinandergerät, was sich in Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen zeigen kann (Ayres, 2013, S. 68). Der Entzug von Sinneserfahrungen hat meist massive Folgen für den Betroffenen, allerdings ist es in der Regel nicht die Ursache von sensorischen Integrationsstörungen. Die meisten Kinder mit leichten Unregelmässigkeiten der Hirnfunktionen konnten normale sensorische Erfahrungen sammeln. Sie bekamen von ihren Eltern und Bezugspersonen genügend Möglichkeiten angeboten. Die Eltern sind also nicht die Verursacher der Funktionsstörung. Auch wenn diese Kinder nie einer sensorischen Deprivation ausgesetzt waren, kann ihre Störung das Ergebnis eines inneren sensorischen Entzugs sein. Das bedeutet, dass die Sinnesempfindungen nicht alle Gehirnareale erreichen, die für die Verarbeitung zuständig sind. Folglich nehmen die Rezeptoren die Reize zwar auf, aber die Sinnesimpulse gelangen nicht alle zu den Neuronen und Synapsen. Dem Gehirn fehlen ganzheitliche Eindrücke, damit das Kind bestimmte Funktionen entwickeln könnte (Ayres, 2013, S. 69). Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie sich eine sensorische Integrationsstörung in den verschiedenen Sinnesbereichen äussern kann.

Störung des Gleichgewichtssystems

Damit eine Aktivität im Einklang mit anderen Funktionen des Nervensystems abläuft, muss die neuronale Aktivität stets gesteigert oder reduziert werden. Diesen Prozess nennt man Modulation. Die Modulation der vestibulären Aktivität im Gehirn ist einer der wichtigsten Prozesse. Kinder mit einem desorganisierten vestibulären System fallen durch eine schwache Muskelspannung auf. Hat das Kind Mühe beim Sitzen am Tisch, den Kopf aufrecht zu halten, kann dies auf eine vestibuläre Wahrnehmungsstörung hinweisen. Die vestibulären Kerne und das Kleinhirn verarbeiten propriozeptive Informationen. Wenn diese Informationen nicht verarbeitet und integriert werden können, stolpert das Kind häufig und ist tollpatschig. Zusätzlich ist die Kokontraktion (gleichzeitiges Zusammenziehen aller Muskeln, die an einem Gelenk ansetzen und dieses dadurch stabilisieren) meist schwach ausgeprägt, weshalb die Kinder dazu neigen, Muskeln abwechselnd und nicht gemeinsam anzuspannen. Kopf und Körper wirken dadurch instabil. Kinder, die mit Schwerkraftempfindungen Mühe haben, können sich bei Stürzen oft nicht genügend schützen, da keine Stützreaktion ausgelöst wird (Ayres, 2013, S.87-93).

Störung des taktilen Systems

Eine Störung des taktilen Systems zeigt sich in einer Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber taktilen Sinnesreizen. Bei einer Überempfindlichkeit entwickelt das Kind oft eine taktile Abwehr. Das ist eine Tendenz, bei der das Kind auf Berührungsreize emotional oder negativ reagiert. Bei diesen Kindern werden zu viele Sinnesinformationen bewusst wahrgenommen. So kann es sein, dass bereits die Berührung der Kleidung als unangenehm empfunden wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass eine neuronale Störung die Ursache der taktilen Abwehr ist. Dies kann das Lernvermögen indirekt beeinflussen. Denn das permanente Unbehagen und die untypischen Verhaltensweisen können sich auf das Lernen auswirken. Berührungsreize werden anders wahrgenommen; eine einfache Berührung auf den Armen kann bereits wie eine elementare Bedrohung wirken. Die Reaktion ist vergleichbar mit Überlebensreaktionen: Kampf, Flucht oder Erstarren (Ayres, 2013, S. 145-153). Symptome einer taktilen Integrationsstörung gibt es unzählige. Im Folgenden sind einige Beispiele genannt, die auf Kinder mit einer taktil-integrativen Störung häufig zutreffen.

- «Leichte, kitzlige Berührungen sind normalerweise irritierender als fester und gleichmässiger Druck
- Berührungen mit der ganzen Handfläche werden besser ertragen als Berührungen mit den Fingerspitzen
- Kind reagiert im Kindergarten negativ auf gewisse Stoffe und Kleidungen von Puppen» (Ayres, 2013)

Störung der visuellen Verarbeitung

Visuelle Wahrnehmungsschwächen sind länger bekannt als Störungen in den andere Sinnesbereichen. Dementsprechend gibt es auch mehr bekannte Ansätze. Im Klassenzimmer brauchen gewisse Lehrer Papier- und- Bleistift-Aufgaben und puzzleartige Tischaktivitäten. Dies ermöglicht den Kindern mit visuellen Wahrnehmungsschwächen bei manchen visuellen Wahrnehmungsaufgaben bessere Leistungen zu erbringen, allerdings wird die grundlegende Fähigkeit, das visuelle System für das Lesen zu nutzen, nicht verbessert. Mögliches Verhalten, das auf eine visuelle Wahrnehmungsstörung hinweisen kann:

- «Schwierigkeiten in der Form- und Raumwahrnehmung
- Auf einen Gegenstand oder auf die Tafel zu schauen, erfordert höchste Konzentration
- Wichtige Details werden übersehen
- Schnelle Ermüdung bei visuellen Aufgaben»

(Ayres, 2013, S. 157-165)

Störung der auditiven Verarbeitung

Das Hörsystem arbeitet eng mit dem vestibulären System zusammen und hat Verbindungen zu den anderen Hirnbereichen, die intakt sein müssen, damit der Hirnbereich, der für das Sprechen und die Sprache zuständig ist, überhaupt funktionieren kann. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Hirnbereiche, die sensorische und motorische Informationen verarbeiten. Eine auditive Wahrnehmungsstörung kann sich unterschiedlich zeigen;

- «Das Kind reagiert nicht auf seinen Namen
- Das Kind scheint nicht zu verstehen, was man ihm sagt
- Ähnlich klingende Wörter können nicht unterschieden werden
- Wörter oder Sätze zu wiederholen stellt eine Herausforderung dar
- In ruhiger Umgebung hört das Kind gut, laute Umgebung wirkt irritierend
- Sprache ist monoton und mit ungewöhnlicher Stimme
- Wenn viele Leute gleichzeitig sprechen ist das Kind überfordert»

Viele der Symptome, die sich bei einer auditiven Wahrnehmungsschwäche zeigen, kommen auch bei einer Hörschwäche vor, weshalb eine seriöse Abklärung durch den Kinderarzt unabdingbar ist (Ayres, 2013, S. 167-171).

Für Kinder mit einer sensorischen Integrationsstörung können bereits kleine Entwicklungsmeilensteine grosse Schwierigkeiten darstellen. «Wenn ein Kind nicht die Erfahrung macht, im Spiel seinen ganzen Körper einzusetzen, fehlen ihm die Sinnesinformationen, die notwendig sind, damit das Gehirn sich als Ganzes entwickeln kann. Außerdem fehlen ihm die Erfahrungen, seine Umwelt zu beherrschen, die wiederum für eine optimale emotionale Entwicklung notwendig sind» (Ayres, 2013, S.93). Laut Ayres ist die sensorische Integration der verschiedenen Sinnessysteme essenziell, damit sich ein Kind und sein Gehirn entwickeln kann. Folglich hat ein Kind mit einer sensorischen Integrationsstörung gar nicht die Chance sich wie seine Kameraden zu entwickeln. Ausgehend von diesen Beobachtungen erarbeitete Ayres ein Konzept, deren Ziel die Verbesserung der sensorischen Integration sein sollte. Sie entwickelte eine spezielle Behandlungsmethode, die später als Sensorische Integrationstherapie bekannt wurde und von vielen Ergotherapeuten übernommen wurde.

6. Sensorische Integrationstherapie

Die Vielfalt der Symptomatik sensorischer Störungen hat Auswirkungen auf die Therapieform und bedingt ein individualisiertes Vorgehen. Wenn nach einer ausführlichen Befunderhebung klar ist, dass das Kind eine sensorische Integrationsstörung hat, ist es nun an der Therapeutin die Informationen von der Befunderhebung mit ihrem Wissen über die sensorische Integration zu verknüpfen. Sie kann so einen wirksamen Therapieplan entwickeln und umsetzen. Zwei wichtige Punkte dabei sind die Zusammenarbeit mit dem Betroffenen und der Familie, wenn es um die Formulierung von Therapiezielen geht (Bundy et al., 2007, S. 243).

In Bezug auf das therapeutische Verhalten, hatte Ayres eine genaue Vorstellung davon, was die eigentliche Arbeit der Therapeutin ist. Das folgende Zitat von ihr verdeutlicht dies; « Die innerliche Beteiligung, die notwendig ist, damit ein Kind innerhalb der von der Therapeutin vorgegebenen Strukturen selbstbestimmt zu handeln beginnt, kann nicht befohlen werden; sie muss hervorgehoben werden. Darin liegt die Kunst der Therapie» (Ayres, 1972, S. 259). Dass ein Kind von sich aus an seinen Schwierigkeiten arbeiten möchte, kann schon vorkommen. Häufig ist es jedoch die Aufgabe der Therapeutin einen Weg zum Kind zu finden, der es ihm ermöglicht an seinen Zielen zu arbeiten. Befehlen ist jedoch ganz bestimmt die falsche Methode, vielmehr ist es ein Wahrnehmen, auf welche Art und Weise man dem Kind begegnet und wie man es zu den Interventionen motiviert, während das Kind in der vorgegebenen Struktur immer noch selbst handeln kann. Was in der heutigen Zeit bereits als Selbstverständnis aufgenommen wird, war in den 50er und 60er Jahren eine neue Ansicht der eigentlichen Arbeit der Therapeutin. Diese Ansicht vertritt den Gedanken, dass der Erfolg der Therapie massgebend von der Kreativität der Therapeutin abhängt (Bundy et al., 2007, S. 284). Die Begeisterung für die sensorischen Integrationstherapie ist bis heute vor allem in der Ergotherapie vorhanden. Das Konzept von Ayres wird als komplex, wissenschaftlich fundiert, ursachenorientiert und humanistisch beschrieben. Zudem ist es umfassend wie kein anderes Konzept in der Ergotherapie. Das Verbinden von wissenschaftlichen Erkenntnissen und der ergotherapeutischen Praxis, das Ayres gelungen ist, ermöglicht einen höchst individualisierten Behandlungsansatz (Ayres, 2013).

Die Prinzipien der sensorischen Integrationstherapie erklärte Ayres in einem Satz: «Grundidee der Sensorischen Integrationstherapie ist es, Sinnesreize – besonders vom Bewegungssystem (vestibuläres System), von den Muskeln und Gelenken (propriozeptives System) und von der Haut (taktiles System) – in der Form anzubieten und zu dosieren, dass das Kind spontan anpassend reagiert, wobei es die Sinnesempfindungen integriert» (Ayres, 2013, S. 194). Laut ihr basiert die sensorische Integrationstherapie auf folgenden Annahmen:

- Da das zentrale Nervensystem vor allem im Kleinkind- und Vorschulalter formbar ist (Neuroplastizität), ist die Behandlung der basalen Störungsmuster sinnvoll und früh möglich.
- «Die Entwicklung vollzieht sich in einer schrittweisen Abfolge und jeder weitere Schritt wird auf dem vorhergehenden aufgebaut. Dabei wird von der Hypothese ausgegangen, dass die Sinnesmodalitäten hierarchisch geordnet sind und vor der Integration der höheren Sinne oder Fernsinne, wie z.B. die visuelle Wahrnehmung, die sog. basalen Sinnesmodalitäten, wie z.B. Propriozeption stehen. Insbesondere bilde die sensomotorische Entwicklung den Grundstein für die mentale Entwicklung. Daher komme es bei der Therapie darauf an, zunächst die sensorische Integration basaler Sinneseindrücke wie Berührung, Propriozeption, Gleichgewichtsfunktion sowie Geruch und Geschmack zu stimulieren» (Karch et al., 2001, S.3).
- Die Kontrolle und Steuerung der Funktionen sowie die Fertigkeiten entwickeln sich ebenfalls hierarchisch und laufen parallel zu der hierarchischen Reifung des Zentralen Nervensystems. Nur wenn die sensorische Integration der Sinnesinformationen gelungen ist, können die höheren (kortikalen) Zentren, die für abstrakt-logisches Denken und Sprache verantwortlich sind, störungsfrei arbeiten.
- Symptome von zentralen Verarbeitungsstörungen lassen auf basale Dysfunktionen schliessen, welche differenziert erfasst und spezifisch behandelt werden müssen.

(Karch et al., 2001, S. 3)

Um eine wirksame Intervention nach den Prinzipien der Sensorischen Integration entwickeln zu können, muss man die sensorischen Systeme und deren Funktionsmechanismen gut kennen. Als Eckpfeiler werden das vestibuläre, propriozeptive und taktile System genannt. In den folgenden Abschnitten werden Aktivitäten erläutert, die die Wahrnehmung im vestibulären, propriozeptiven und taktilen System verbessern. Ziel ist es, so die Verarbeitung von Sinnesinformationen im Gehirn zu verbessern. Wenn solche Verstärker eingesetzt werden, ist es die Aufgabe des Therapeuten, die Reaktionen der Kinder besonders genau zu beobachten, denn die Reaktionen auf sensorische Stimuli können unterschiedlich ausfallen. Aufgrund logischer Überlegungen und dem Wissen der sensorischen Integration, werden zielgerichtete Aktivitäten abgeleitet. Es muss allerdings beachtet werden, dass trotz den anerkannten Prinzipien der sensorischen Integrationstherapie, diese nur als Richtlinien dienen und die permanente und unmittelbare Beobachtung des Kindes nicht ersetzen. Ein sensorischer Input spricht meistens nicht eine einzelne Modalität an, sondern gleich mehrere Sinnessysteme zugleich, was durch die Beobachtung und Bewertung der Reaktionen des Kindes zu beobachten ist. Die Beobachtung und korrekte Bewertung der Reaktionen stellen eine hohe Anforderung an den Therapeuten dar (Bundy et al., 2007, S. 288). Im nächsten Abschnitt werden einige praktische Beispiele

genannt, wie die sensorischen Inputs im Sinne der sensorischen Integrationstherapie verstärkt werden können.

6.1. Verstärkter vestibulärer und propriozeptiver Input

Die vestibulären und propriozeptiven Inputs sind meistens an aktive Handlungen gekoppelt. Mit therapeutischen Aktivitäten werden bestimmte Rezeptoren aktiviert, welche erwünschte Verhaltensreaktionen faszilitieren. Zwei Beispiele, welche beide Systeme ansprechen und welche Verhaltensreaktion es auslösen kann:

- «Langsames Schaukeln in Bauchlage in einer Hängematte -> tonische Haltungsreaktion
- Rasches Drehen im Netz -> faszilitiert phasische Haltungs- und Gleichgewichtsreaktionen»

(Bundy et al., 2007, S. 289)

Um den Aktivierungszustand eines Kindes zu beruhigen, anzuregen oder zu organisieren, werden in der sensorischen Integrationstherapie vestibuläre Aktivitäten eingesetzt. Kinder in der Therapie werden dazu angeregt, schwere Gegenstände zu schieben, ziehen, heben und transportieren, denn bei schwerer Muskelarbeit müssen sich viele Muskeln anspannen und die Gelenke werden zusammengedrückt. Durch die entstehenden Sinnesreize kann überschüssende vestibuläre Aktivität gehemmt werden. Die räumliche Wahrnehmung wird durch vestibuläre Aktivitäten verbessert, die individuell abgestimmt sind. Dies kann zum Beispiel beim Klettern sein, wo sich die Kinder mit der Senkrechte vertraut machen. Um Erfahrungen über den Bezug ihres Körpers zum Raum zu sammeln, folgen Kinder normalerweise einem inneren Antrieb, den die Therapeutin unterstützen sollte (Ayres, 2013, S. 96).

6.2. Verstärkter taktile Input

Bei der Behandlung mit dem sensorisch-integrativen Ansatz werden die Spielgeräte mit verschiedenen Stoffen oder Teppichen überzogen, so dass die Kinder selbst ihre Berührungsempfindungen stimulieren, wenn sie sich auf den Geräten bewegen. Da diese taktilen Empfindungen von Aktionen des eigenen Körpers stammen, kann das Nervensystem sie besser integrieren. Die taktile Abwehr wirkt sich auch auf den inneren Antrieb der Kinder aus. Auch wenn es oft nicht ersichtlich ist, haben auch diese Kinder den inneren Drang, Erfahrungen zu sammeln und sich zu entwickeln. Lassen wir sie ihrem inneren Antrieb folgen und selbst Aktivitäten auswählen, dann beschäftigen sie sich normalerweise auf eine Art, die ihrem Nervensystem gut tut. Es werden auch verschiedene andere taktile Reize angeboten, um die abwehrenden Reaktionen zu reduzieren – Bürsten, Tücher, Schwämme, Lotion, Materialwannen mit rohem Reis, Bohnen, Maiskörnern oder Sand – solange das Kind in der Lage ist, die Empfindungen

zu modulieren und zu integrieren. Vestibuläre Reize unterstützen die Modulation von taktilen Reizen. Oft werden unterschiedliche taktile Aktivitäten in Verbindung mit Bewegung und Tiefdruck eingesetzt, da diese Empfindungen in ihrer Gesamtheit dem Kind helfen, sein Nervensystem zu organisieren. Das Grundprinzip von Ayres in Bezug auf die taktile Abwehr besagt, dass fester, tiefer Druck hilft, quälende taktile Prozesse zu modulieren (Ayres, 2013, S. 151).

Die sensorische Integrationstherapie ist ein Konzept, welches auf neuronalem Grundwissen basiert. In der Therapie selbst geht es hauptsächlich um Sinneserfahrungen, um so Schritt für Schritt anpassende Reaktionen zu provozieren. Was die Therapie von vielen anderen Therapiemethoden unterscheidet ist die Herangehensweise, die Ayres wie folgt erklärt: «In der sensorisch-integrativen Behandlung geht es nicht um Fertigkeitstraining wie z.B. Lesen oder Schreiben üben; vielmehr lernt das Kind, sein Gehirn zu organisieren, so dass es besser funktioniert. Diese innere Organisation ist die Voraussetzung, dass das Kind leichter lesen und schreiben lernt – und viele andere Dinge» (Ayres, 2013, S. 59).

6.3. Prinzipien der Sensorischen Integrationstherapie

- «Die sensorische Qualitäten von Aktivitäten sind wichtig für die Entwicklung und das Lernen
- Ein Kind muss Sinnesreize gut wahrnehmen und integrieren, damit es Anforderungen bewältigen und neue Fertigkeiten lernen kann
- Um sensorische Integration im Nervensystem zu fördern, ist es wichtig, Herausforderungen erfolgreich zu meistern und neue Fähigkeiten zu erwerben
- Mit dem geordneten Verarbeiten von Sinnesinformationen und erfolgreichen Reaktionen auf Anforderungen verbessert sich im Allgemeinen auch die Organisation des Verhaltens
- Komplexe Fertigkeiten und Muster können sich nur auf dem Boden gut gefestigter einfacherer Leistungen entwickeln
- Je motivierter das Kind ist, von selbst eine Aktivität auszuführen, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dabei bleibt, bis es diese besser beherrscht
- Die Therapie findet im spielerischen Rahmen statt, und das Angebot der therapeutischen Aktivitäten richtet sich nach den Interessen und Vorlieben des Kindes
- Die therapeutischen Aktivitäten werden von der Therapeutin so gewählt, dass sie «gerade die richtige Herausforderung» für das Kind bieten
- Die Wirksamkeit der Behandlung wird daran gemessen, ob das Kind Anforderungen, die bisher schwierig oder desorganisierend waren, erfolgreich meistern kann» (Ayres, 2013, S. 194)

Wenn man die Symptomatik von Kindern mit einer sensorisch-integrativen Störung mit autistischen Kindern vergleicht, gibt es viele Parallelen. Deshalb wird in der Ergotherapie bei Kindern mit einer ASS häufig mit der sensorischen Integrationstherapie gearbeitet. Im folgenden Kapitel wird näher auf die Gemeinsamkeiten und Möglichkeiten der Sensorischen Integrationstherapie bei autistischen Kindern eingegangen.

7. Sensorische Integrationstherapie bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung

Die Idee bei autistischen Kindern die Sensorische Integrationstherapie anzuwenden, ist nicht neu. Es gibt viele Ergotherapeuten, welche die Sensorische Integrationstherapie als festen Bestandteil ihrer Behandlung bei autistischen Kindern haben. Da jedoch die Wirksamkeit der Methode noch nicht annähernd so gut untersucht wurde, wie bei anderen Therapiemethoden (TEACCH, ABA, PECS), sind viele Therapeuten nach wie vor skeptisch in Bezug auf die Erfolge, welche dieses Behandlungskonzept bringen soll. Es existieren nur wenige Studien, die sich mit dieser Thematik befasst haben.

7.1. Studien zur sensorischen Integration bei autistischen Kindern

Schwierigkeiten in der Verarbeitung, Integration und Antwort sensorischer Stimuli wurde schon in frühen Jahren als Merkmal autistischer Störung angesehen. Aktuelle Einschätzungen zeigen, dass bei 45 bis 96% der Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung sensorische Schwierigkeiten vorhanden sind (Ben-Sasson, Hen, Fluss, Cermak, Engel-Yeger & Gal, 2008). Sensorische Auffälligkeiten (Hyper- oder hyporeaktionen auf sensorische Stimuli oder ungewöhnliches Interesse an sensorischen Inputs der Umwelt) sind nun als ein von vier möglichen Merkmalen im DSM-5 aufgelistet (American Psychiatric Association, 2013).

Watling und Dietz (2007) verglichen in ihrer Studie die Auswirkung von Ayres Sensorischer Integrationstherapie mit den Auswirkungen einer Spieltherapie auf unerwünschtes Benehmen und Aufgabenverpflichtung bei Kindern mit einer ASS. Ein sekundärer Zweck bestand darin, Einblick in die subjektiven Beobachtungen von Forschern und Betreuern zu erhalten, um mögliche Indikatoren für Veränderungen zu identifizieren, die zukünftige Forschung lenken könnten. Ayres Therapie wirkte sich positiv auf Übergänge, Sozialisation, Befolgen von Regeln und allgemeine Verhaltensregeln aus, die während den Interventionssitzungen und zu Hause beobachtet werden konnten. Wegen möglicher Verzerrungen sollten die Resultate der Studie jedoch mit vorsichtig betrachtet werden.

Ein Jahr später untersuchten Fazlioglu und Baran (2008) ein sensorisches Integrationsprogramm und deren Auswirkung auf die sensorischen Schwierigkeiten von autistischen Kindern. Mithilfe einer Kontrollgruppe konnten sie beweisen, dass die Gruppe mit dem Trainingsprogramm erfolgreicher abschnitt in Bezug auf die Verbesserung ihrer sensorischen Schwierigkeiten. Jedoch beweist diese Studie nicht, dass Sensorische Integrationstherapien speziell bei autistischen Kindern wirksam sind, sondern nur, dass die untersuchte Gruppe von der Therapie profitieren konnte.

Van Rie und Heflin (2009) untersuchten in ihrer Studie die Auswirkung von sensorischen Stimuli auf das Verhalten autistischer Kinder. Drei von vier Schülern reagierten positiv auf sensorische Interventionen und erhöhten ihren Prozentsatz der richtigen Reaktion unmittelbar nach den Interventionen. Die sensorischen Aktivitäten waren jedoch unterschiedlich wirksam. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sensorisch basierte Interventionen für manche Kinder mit Autismus hilfreich sein können, jedoch nicht für alle. Zukünftige Replikationen dieser Studie und zusätzliche Forschung im Bereich sensorische Interventionen und Lernergebnisse für Menschen mit Autismus sind notwendig.

Eine sehr umfassende Rezension zur Wirksamkeit von Sensorischer Integrationstherapie bei autistischen Kindern ist von Lang et al. (2012). Sie analysierten und identifizierten systematisch Studien, die sich mit dem Zusammenhang zwischen sensorischer Integrationstherapie und Autismus auseinandersetzten. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass der momentane Forschungsstand den Gebrauch von sensorischer Integrationstherapie in der Erziehung und Behandlung von autistischen Kindern nicht genügend unterstützt. Sie empfehlen Menschen, welche mit autistischen Kindern arbeiten und verpflichtet sind, forschungsbasiert oder wissenschaftlich fundiert zu arbeiten, die sensorische Integrationstherapie nicht anzuwenden.

Anhand dieser Studien wird ersichtlich, dass die Evidenz für Sensorische Integrationstherapie gemischt ist. Es werden weitere Studien benötigt, damit die Sensorische Integrationstherapie in der Praxis als evidenzbasierte Intervention übernommen werden kann (Tomchek & Patten Koenig, 2018). Ergotherapeuten nutzen die Sensorische Integrationstherapie von Ayres häufig, um mit Kindern mit einer ASS zu arbeiten. Die Studie von Watling & Dietz (2007) legt nahe, dass, obwohl die Intervention nicht unmittelbar nach der Behandlung zu wesentlichen Veränderungen der Eingriffsraten oder unerwünschten Verhaltens führte, die sensorische Integration von Ayres einige Charakteristika des Verhaltens und der Bindung von Kindern gleichzeitig mit den Interventionssitzungen und nach einer Latenzzeit beeinflussen kann. In Anbetracht dieser Möglichkeiten wird empfohlen, dass Therapeuten, welche die Sensorische Integrationstherapie von Ayres einsetzen, die Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts, zu dem Behandlungseffekte beobachtet werden können, und welche Art von Effekten zu erwarten sind, flexibel anpassen. Bei der Bewertung der Ergebnisse infolge der Sensorischen Integrationstherapie von Ayres sollten Therapeuten beispielsweise nicht erwarten, dass unmittelbar nach der Behandlung dramatische Veränderungen des Engagements oder des Verhaltens auftreten. Vielmehr sollten Therapeuten Daten zu den subtilen Nuancen des Verhaltens von Kindern sammeln, einschließlich Befolgung, Sozialisation, Erleichterung des Übergangs und allgemeine Verhaltensregulierung sowohl während als auch nach dem Eingriff. Darüber hinaus wird dringend empfohlen, dass Therapeuten, welche die Sensorische Integrationstherapie von Ayres verwenden, objektive Messwerte der Ausgangsleistung jedes Kindes durchführen und die

Leistung während des gesamten Interventionszeitraums kontinuierlich messen, um zu beurteilen, ob der verwendete Interventionsansatz die gewünschte Wirkung für den Einzelnen erzielt (Watling & Dietz, 2007).

Die erarbeitete Theorie und Behandlungsmethode der Sensorischen Integrationstherapie von Ayres, war in erster Linie für entwicklungs- und lerngestörte Kinder gedacht. Allerdings fand die Therapiemethode zunehmend Anklang in der Arbeit mit autistischen Kindern. Kinder mit einer ASS zeigen häufig Symptome einer abnormalen Sinnesverarbeitung, die auch bei Kindern mit sensorisch-integrativen Schwierigkeiten zu beobachten sind. Folglich ist auch die Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt beeinträchtigt. Dazu kommen bei autistischen Kindern zusätzliche Probleme im sensomotorischen und anderen Bereichen (Ayres, 2013).

Die Zahl der Kinder mit Autismus nimmt in Praxen, die auf Sensorische Integrationstherapie spezialisiert sind, seit Jahren zu. Bei manchen autistischen Kindern sind durch diese Behandlung grosse Fortschritte zu sehen, bei anderen ist die Verbesserung wenig oder gar nicht vorhanden. Es ist schon ermutigend, wenn die Therapie kleinste Veränderungen in der Organisation des Gehirns bewirkt, denn andere Therapien, wie z.B. die Verhaltenstherapie, können zwar das äussere Verhalten des Kindes kontrollieren, jedoch werden die Bedingungen im Gehirn, die dieses Verhalten verursachen nicht verändert. Die Sensorische Integrationstherapie möchte auch bei autistischen Kindern nicht nur symptomreduzierend wirken, sondern am Hauptproblem, der sensorischen Integration, ansetzen (Ayres, 2013, S. 174). Die Sinnesverarbeitung von autistischen Kindern ist vor allem in drei Bereichen auffällig. Ayres, 2013 beschreibt diese folgendermassen:

- «Sinnesreize werden vom Gehirn nicht richtig «registriert», so dass die Kinder manchen Dingen keine Aufmerksamkeit schenken, während sie auf andere übertrieben reagieren
- Die Kinder dürften Schwierigkeiten haben, vor allem vestibuläre und taktile Empfindungen zu modulieren, so dass sie schwerkraftunsicher oder taktil abwehrend sein können
- Der Teil des Gehirns, der uns dazu bringt, Dinge machen zu wollen- besonders neue und andersartige- funktioniert nicht gut. Die Kinder wirken, als hätten sie wenig oder kein Interesse, Dinge zu tun, die generell als zweckmässig und zielgerichtet gelten» (Ayres, 2013, S.176)

Bei Kindern mit Autismus werden positive Reaktionen oft mit sehr festem taktilen Druck erzeugt. Manchmal kommt es vor, dass sie Druckempfindungen geniessen, die andere Kinder bereits als schmerzhaft empfinden. Wenn das Gehirn nur sehr starke Reize registriert, was bei autistischen Menschen oft der Fall ist, müssen die Reizstimulationen dementsprechend angepasst werden. Die Sinneswahrnehmungen von den Augen und Ohren werden bei autistischen

Kindern meist schlechter wahrgenommen, als die ihrer Muskeln und Gelenke. Deshalb ist es sinnvoll, die Rezeptoren in den Gelenken und Muskeln zu stimulieren. Als befriedigend wird starkes Ziehen an Armen oder Beinen und starke taktile Stimulation empfunden. Das Vergnügen an der Bewegung und das Registrieren der Sinnesreize sollte für das Kind eine Motivation für die Therapie darstellen. Das Wahrnehmen der Sinnesreize hat anscheinend auch Auswirkungen auf andere Sinnesreize, denn nach der Therapie nehmen autistische Kinder oft mehr Blickkontakt mit der Therapeutin auf (Ayres, 2013, S.178). Als Ayres in ihrer Therapie anfang mit dem sensorisch-integrativen Ansatz zu arbeiten, konnte sie bei autistischen Kindern oft beobachten, dass sie eine neue Aktivität oder eine Variante einer schon bekannten Aktivität zunächst ablehnen. Allerdings ist es ihr meist gelungen, nach einigen Behandlungssitzungen, bei denselben Kindern ein Lächeln oder sogar ein Lachen mit derselben Aktivität zu entlocken. Mit diesem anfänglichen Widerstand des Kindes müssen Eltern und Therapeuten sich abfinden und dem Kind, die Zeit lassen, die es braucht, um die neue Aktivität zu akzeptieren. Anders als bei nicht autistischen Kindern, kann man sich nicht auf den inneren Antrieb des Kindes verlassen, da genau dieser oftmals nicht oder ungenügend funktioniert. Der beeinträchtigten motorischen Aktivitäten autistischer Kinder, kann ursächlich eine schwache Modulation der Schwerkraft- oder Bewegungsempfindung zu Grunde liegen. Die Aufgabe der Therapeutin liegt darin, das Kind mit äußerster Vorsicht zu bewegen, um unangenehme Empfindungen zu vermeiden. Bei Kindern, die vestibuläre Reize nicht modulieren können, kann es vorkommen, dass sie sich gar nicht bewegen. Bewegungsarmut sollte von der Therapeutin in der Behandlung als erstes angegangen werden. Es ist zu erwarten, dass die Kinder sich den Bewegungsaktivitäten und Änderungen der Körperposition solange widersetzen, bis die vestibulären Erfahrungen durch die Therapie erträglicher und angenehmer werden (Ayres, 2013, S. 183). Im nächsten Abschnitt wird aufgezeigt, mit welchen Materialien die Systeme angesprochen werden können.

7.2. Therapie

- Ansprechen des vestibulären Systems: Schaukel, Hängematte, Brettschaukel, Wackelbrett
- Ansprechen des propriozeptiven Systems: schwere Decke, schwere Dinge ziehen/stossen/tragen, Teig kneten, auf Bohnenkissen sitzen
- Ansprechen des taktilen Systems: Funktionsverbesserung und Kompensationsstrategien
- Ansprechen des auditiven Systems: Horchtraining
- Ansprechen der Praxie: Verbesserung sensorischer Verarbeitung, Steigerung sensorisch-integrativer Leistungen

Die Liste stammt aus einem Buch (Ayres, 2013), das die sensorische Integrationstherapie erklärt, jedoch sich weder auf Autismus spezialisiert hat noch die Psychomotorik erwähnt. Wenn man jedoch die Materialien und Interventionen anschaut, merkt man schnell, dass all diese Dinge in den meisten Therapieräumen der Psychomotorik vorhanden sind. Dies ist auch nicht weiter erstaunlich, da die Ergotherapie die Sensorische Integrationstherapie bei autistischen Kindern anwendet und die beiden Fachgebiete Ergotherapie und Psychomotorik sehr viel Gemeinsames haben. Im nächsten Kapitel werde ich auf die Rolle und Aufgabe der Psychomotorik sowie auf meine Forschungsfrage, ob und wie die Psychomotorik die Sensorische Integrationstherapie bei autistischen Kindern anwenden kann, eingehen.

8. Die Rolle der Psychomotorik

Die Psychomotorik hat sich in den 60-er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelt. Anfangs war die Förderung motorischer Kompetenzen und des Bewegungsausdrucks der wichtigste Teil der Therapie, da davon ausgegangen wurde, dass Bewegungsschwierigkeiten negative Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten der Kinder haben (Amft & Amft, 2013, S.35-43). Das Klientel hat sich seither verändert. Es kommen oft Kinder mit Symptomkombinationen, zum Beispiel motorischen und affektiven Schwierigkeiten, in die Psychomotoriktherapie (Sinzig & Schmidt, 2007).

Zur Psychomotorik gehören folgende Aufgaben

- Abklärungen durchführen
- Therapien planen und leiten
- Fördermassnahmen erarbeiten
- Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und anderen Fachkräften

Die Psychomotorik fördert

- die motorische Geschicklichkeit
- die Selbstständigkeit
- die soziale Kompetenz
- das Vertrauen in sich selbst und in andere
- die Fähigkeit, das eigene Verhalten zu regulieren
- die Freude an der Bewegung

8.1. Setting

Therapien werden in der Deutschschweiz meist mit ein oder zwei Kindern im Therapieraum durchgeführt. Seltener sind es auch mehr Kinder. Zunehmend arbeitet die Psychomotorik auch in integrativen und präventiven Settings, unterstützt und berät Betroffene und ihr soziales Umfeld. Der Grossteil der Psychomotorik Absolvierenden der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) arbeitet im beruflichen Alltag mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten und Lernbehinderungen (<https://www.hfh.ch/>). Dies findet schwerpunktmässig in der Regelschule und teilweise an Sonderschulen statt. Das Klientel sind hauptsächlich Kinder aus dem Kindergarten und der Unterstufe der Primarschule. In diesem Setting stellt die Psychomotorik klar ein therapeutisch-pädagogisches Berufsbild dar (Adler, J., 2007). Die Website der Psychomotorik Schweiz weist

jedoch darauf hin, dass Psychomotoriktherapie sich sowohl für Kinder und Jugendliche wie auch für Erwachsene mit motorischen oder emotionalen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten oder Beziehungsschwierigkeiten eignet. Dabei spielen die Wahrnehmung, Denken, Bewegung und Verhalten eine grosse Rolle. Die Psychomotorik geht davon aus, dass Emotionen auf physischer Ebene zum Ausdruck kommen können und die Bewegung beeinflusst. Im Zentrum steht der bewegte Körper, wobei jedoch der Mensch als Ganzes im Blick behalten wird. Die Psychomotorik beobachtet nicht nur einzelne Aspekte, sondern berücksichtigt den Körper, die seelischen, sozialen und kulturellen Einflüsse, die eine Person prägen (<https://www.psychomotorik-schweiz.ch/>).

8.2. Ziel der Psychomotorik

Gemäss Psychomotorik Schweiz ist das Ziel der Psychomotorik, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Körper und Gefühlsebene herzustellen, damit sich der Mensch sowohl in seinem Körper wie auch seelisch und in seinem sozialen Umfeld besser fühlt und sich integrieren kann. Die Arbeit der Psychomotoriktherapeuten ist ressourcenorientiert, was bedeutet, dass mit den Stärken des Klienten an den Schwierigkeiten gearbeitet wird. Zusätzlich kann die Psychomotorik präventiv wirken und somit die Lebensqualität und individuelle Entwicklung bereits im frühen Kindesalter unterstützen und an möglichen Schwierigkeiten arbeiten (Psychomotorik Schweiz). Die Einheit zwischen Psyche und Körper ist in der Psychomotoriktherapie zentral. Es setzt ein fundiertes Wissen und Kompetenzen aus den Bereichen Medizin, Psychologie, Bewegungswissenschaften und Pädagogik voraus, damit die wechselseitige Verbindung von Bewegung und psychischen Prozessen verstanden und in der Therapie angewendet werden kann. «Die Aktivierung der psychischen und physischen Ressourcen hat zum Ziel den eigenen Körper wahrzunehmen, die Verbindung zu den psychischen Prozessen zu verstehen, die sozialen Beziehungen zu harmonisieren, die Partizipation unter Einbezug des Individuum und dessen Umfeldes zu erhöhen» (Psychomotorik Schweiz). Die Psychomotorik als Fachwissenschaft befasst sich mit der Frage, wie Menschen über die Arbeit mit dem Körper und der Bewegung in ihrer Entwicklung unterstützt werden können. Körper und Leib werden in den Mittelpunkt des Interesses gestellt (Späker & Jessel, 2010). In einer Stellungnahme zum Masterstudiengang der Psychomotorik beschreibt der Zentralvorstand der Psychomotorik Schweiz die Arbeit folgendermassen. « Psychomotorik ist ein komplexer Fachbereich, der sich an der Schnittstelle zu verschiedenen wissenschaftlicher Disziplinen bewegt und eine umfassende Sicht auf den einzelnen Menschen und seine Entwicklung ins Zentrum stellt. Dieses Fachwissen wird von den Betroffenen und ihren Familien und dem ganzen Berufsfeld erwiesenermassen als wirksam erlebt.»

9. Sensorische Integrationstherapie in der Psychomotorik bei autistischen Kindern

Psychomotorik wird für autistische Kinder häufig als begleitende Therapie und Unterstützung empfohlen. Zu einer Anmeldung kommt es meist wegen Bewegungsunsicherheiten und Verhaltensauffälligkeiten. Ein Kind kann nicht aufgrund der Diagnose Autismus-Spektrum-Störung Psychomotoriktherapie verschrieben bekommen. Es kommt jedoch vor, dass ein Kind noch ohne Diagnose angemeldet wird und der Psychomotoriktherapeut sich entscheidet, das Kind für eine Autismus Abklärung anzumelden. Diese Abklärung wird meist von einem Jugendpsychiater durchgeführt. Die Frage bleibt, was die Psychomotorik autistischen Kindern bieten kann und wie sie unterstützend wirken kann. Bevor ich darauf eingehe, welche Elemente der Sensorischen Integrationstherapie bei autistischen Kindern in der Psychomotorik übernommen werden können, zeige ich noch einmal auf, wie Ayres die Funktionsstörung autistischer Kinder kurz und prägnant zusammenfasst.

- «Sinnesreize werden vom Gehirn nicht richtig »registriert“, so dass die Kinder manchen Dingen keine Aufmerksamkeit schenken, während sie auf andere übertrieben reagieren.
- Die Kinder dürften Schwierigkeiten haben, vor allem vestibuläre und taktile Empfindungen zu modulieren, so dass sie schwerkraftunsicher oder taktil abwehrend sein können.
- Der Teil des Gehirns, der uns dazu bringt, Dinge machen zu wollen – besonders neue und andersartige – funktioniert nicht gut. Die Kinder wirken, als hätten sie wenig oder kein Interesse, Dinge zu tun, die generell als zweckmäßig und zielgerichtet gelten» (Ayres, 2013, S.176)

Eine Aufgabe der Sensorischen Integrationstherapie ist die Wahrnehmung verschiedener Sinnesreize zu modulieren. Dies hat gerade bei autistischen Kindern eine grosse Bedeutung, da sie oftmals nicht in der Lage sind, ihre Empfindungen zu modulieren. Das Setting der Psychomotorik verfügt über unterschiedliche Materialien zur Aktivierung der einzelnen Sinnessysteme. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt, auf die bereits im Kapitel «Sensorische Integrationstherapie bei autistischen Kindern» hingewiesen wurde.

- Ansprechen des vestibulären Systems: Schaukel, Hängematte, Brettschaukel, Wackelbrett
- Ansprechen des propriozeptiven Systems: schwere Decke, schwere Dinge ziehen/stossen/tragen, Teig kneten, auf Bohnenkissen sitzen
- Ansprechen des taktilen Systems: Funktionsverbesserung und Kompensationsstrategien

- Ansprechen des auditiven Systems: Horchtraining
- Ansprechen der Praxis: Verbesserung sensorischer Verarbeitung, Steigerung sensorisch-integrativer Leistungen

Das Hauptmedium der Psychomotorik ist der Körper in Bewegung, was mit unterschiedlichen Materialien unterstützt wird. Da Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung oft Auffälligkeiten im Verhalten oder in der Bewegung zeigen, werden sie nicht selten zu einer psychomotorischen Abklärung angemeldet. Aus meinen bisherigen Erfahrungen durch Hospitationen und Gesprächen mit anderen Psychomotoriktherapeuten ist mir aufgefallen, dass die meisten von ihnen sehr intuitiv mit autistischen Kindern arbeiten und das Wissen, dass sie sich im Studium angeeignet haben in der Praxis umzusetzen versuchen. Bereits während diesen Hospitationen und Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass es doch ein Konzept geben sollte, welchem Psychomotoriktherapeuten folgen könnten. Die meisten Psychomotoriktherapeuten sind nicht auf autistische Kinder spezialisiert, sondern haben lediglich in ihrer Ausbildung das Thema Autismus kurz behandelt. Die Psychomotorik ist meiner Meinung nach verpflichtet, auch autistischen Kindern adäquate Möglichkeiten an Unterstützung anbieten zu können. Dank dem Setting der Psychomotorik besteht die Möglichkeit, eine Therapie individuell an ein Kind anzupassen. Die Psychomotorik ist in der glücklichen Lage, dank ihren Möglichkeiten mit den unterschiedlichsten Materialien die Sensorische Integrationstherapie von Ayres zu integrieren.

Leider fehlt es den meisten Psychomotoriktherapeuten an fundiertem Fachwissen, da der Neurowissenschaft im Studium in der Schweiz meiner Meinung nach zu wenig Beachtung geschenkt wird. Für die Umsetzung der Sensorischen Integrationstherapie in der Psychomotorik bei autistischen Kindern, müsste es eine Möglichkeit geben, welche die Psychomotoriktherapeuten weiterbilden. Indem man sich im Studium differenzierter sowohl mit dem Thema Autismus so wie auch mit der Sensorischen Integrationstherapie auseinandersetzt, sehe ich gute Möglichkeiten, dass das Behandlungskonzept von Ayres in Zukunft auch in der Psychomotorik angewendet wird. Zudem denke ich, dass es den meisten Therapeuten mehr Gewissheit geben würde, das Richtige zu tun.

Ausblick

Beim Schreiben dieser Arbeit merkte ich, wie spannend ich das Thema Autismus finde. Ich hoffe, dass es in Zukunft Forschern möglich sein wird, die Ursache und Entstehung von Autismus ganzheitlich zu erklären. Ich denke, dass eine Entwicklung im Wissen über Autismus auch eine noch bessere Unterstützung für betroffene Personen zur Folge hätte. Wenn man genau nachweisen könnte, wieso gewisse Regionen im Gehirn von autistischen Menschen anders reagieren, wäre dies eine optimale Grundlage, um eine adäquate Unterstützung zu bieten. Grosses Potenzial sehe ich zudem in der Sensorischen Integrationstherapie von Ayres. Das Wissen über unser Nervensystem als Grundlage finde ich nicht nur faszinierend, sondern auch sinnvoll. Ich habe mich gefreut, dass ich mir im Rahmen dieser Arbeit neurologisches Wissen aneignen konnte. Ich bekam ein besseres Verständnis für die komplexen Vorgänge, die im Gehirn ablaufen, während wir bewusst oder unbewusst Sinnesreize aus der Umwelt wahrnehmen. An der Sensorischen Integrationstherapie gefällt mir, dass sie nicht die Beseitigung der Symptome zum Ziel hat, sondern eine Organisation des Gehirns, sodass eine Veränderung sowohl im Verhalten wie auch im Gehirn stattfinden kann. Die Integration der Sinnesreize ist einer der wichtigsten Grundlagen für schulisches Lernen. Da die Psychomotorik meist an die Schulen angegliedert ist und nicht selten mit Bedenken von Lehrpersonen konfrontiert ist, fände ich es toll, wenn sie Sensorische Integrationstherapie in Zukunft auch im Psychomotorikraum angewendet wird. Das Wissen, das ich mir durch diese Arbeit angeeignet habe, werde ich erweitern, indem ich mich in dieser Fachrichtung weiterbilde.

Danksagung

Während dem Schreiben dieser Arbeit hat mich meine Mentorin, Frau Barbara Fäh, stets engagiert unterstützt. Der gegenseitige Austausch hat mich immer wieder weiter gebracht. Ich habe mich sehr getragen gefühlt und möchte mich für die konstruktiven Anregungen und die kompetente Betreuung herzlich bedanken.

Ein Dank geht ausserdem an Frau Catrina Dummermuth, die mich bei der Auswahl der Literatur beraten hat.

Ich bedanke mich zudem bei Frau Magda Vincze für das Korrekturlesen und die hilfreichen Inputs.

Literaturverzeichnis

- Adler, J. (2007). *Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik*. Von <https://www.szh.ch/docs/multiselect.aspx?id=34965&basehrefrequ=true&isalias=true> abgerufen
- Aktionskreis Psychomotorik*. (kein Datum). Von <https://psychomotorik.com/> abgerufen
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders: DSM-5*. Arlington: American Psychiatric Association.
- Amft, H., & Amft, S. (2003). Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, S. 35-43.
- Ayres, A. J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung*. Heidelberg: Springer.
- Ben-Sasson, A., Hen, L., Fluss, R., Cermak, S. A., Engel-Yeger, B., & Gal, E. (30. May 2008). A meta-analysis of sensory modulation symptoms in individuals with autism spectrum disorders. *Journal of autism and development disorders*, S. 1-11.
- Bernard, H.-U. (2017). *Ursachen von Autismus-Spektrum-Störungen*. Stuttgart: W.Kohlhammer.
- Bundy, A. C., Lane, S. J., & Murray, E. A. (2007). *Sensorische Integrationstherapie*. Heidelberg: Springer.
- Cholemkey, H., & Freitag, C. M. (2014). *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim: Beltz.
- Falkai, P., & Wittchen, H. U. (2015). *Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen DSM-5*. Göttingen: Hogrefe.
- Fazlıoğlu, Y., & Baren, G. (1. April 2008). A sensory integration therapy program on sensory problems for children with autism. *Perceptual and motor skills*, S. 415-422.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S., & Cholemkey, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Graf von Westphalen, G. (kein Datum). *DocCheck Flexikon*. Von Nervensystem: <https://flexikon.doccheck.com/de/Nervensystem> abgerufen
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik*. (5. April 2019). Von Ausbildung Psychomotorik Therapie: <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ba-psychomotoriktherapie> abgerufen
- Kamp-Becker, I., & Bölte, S. (2011). *Autismus*. München: Ernst Reinhardt.
- Karch, D., Gross-Selbeck, G., Pietz, J., & Schlack, H. G. (2001). Sensorische Integrationstherapie nach Jean Ayres. *Neuropädiatrie*, S. 742-760.
- Krollner, B., & Krollner, D. (2018). *Tiefgreifende Entwicklungsstörung*. Von www.icd-code.de: <http://www.icd-code.de/suche/icd/code/F84.-.html?sp=SAutismus> abgerufen
- Kusch, M., & Petermann, F. (2014). *Entwicklung autistischer Störungen*. Göttingen: Hogrefe.

- Lang, R., O'Reilly, M., Healy, O., Rispoli, M., Lydon, H., Streusand, W., . . . Giesbers, S. (July-September 2012). Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: A systematic review. *Research in autism spectrum disorders*, S. 1004-1018.
- Mombour, W., Schmidt, M., & Dilling, H. (2015). *Internationale Klassifikation psychischer Störungen. ICD-10. Klinisch-diagnostische Leitlinien. 10. überarbeitete Auflage*. Bern: Hogrefe.
- Noterdaeme, M., Ullrich, K., & Enders, A. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen: Ein integratives Lehrbuch für die Praxis (2.Aufl.)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Paschke-Müller, M. S., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, C., & Schulz, E. (2017). *TOMTASS-Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen: Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche*. Berlin: Springer.
- Pfeiffer, B. A., Koenig, K., Kinnealey, M., Sheppard, M., & Henderson, L. (Jan-Feb 2011). Effectiveness of sensory integration interventions in children with autism spectrum disorders: A pilot study. *Autism Speaks*, S. 76-85.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S., & Schmötzer, G. (2008). *Autistische Störungen*. Göttingen: Hogrefe.
- Psychomotorik Schweiz* . (kein Datum). Zugriff am 27.03.19 unter <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/psychomotorik/>
- Remschmidt, H. (2008). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen und Hilfen. (4. Überarbeitete und aktualisierte Aufl.)*. Nördlingen: C.H. Beck.
- Remschmidt, H., Schmidt, M., & Poustka, F. (2001). *Multiaxiales Klassifikationsschemna für psychische Störungen des Kindes- und Jugendalters nach ICD-10 der WHO*. Bern: Huber.
- Schaaf, R. C., Benevides, T., Mailloux, Z., Faller , P., Hunt, J., Van Hooydonk, E., . . . Kelly, D. (10. November 2013). An intervention for sensory difficulties in children with autism: A randomized trial. *Journal autism and development disorders* , S. 1493-1506.
- Schuster, N. (2010). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: W.Kohlhammer.
- Sinzig, J., & Schmidt, M. (2007). Verhaltenströrungen im Kindergartenalter. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, S. 915-920.
- Smith Roley, S., Schaaf, R. C., & Blanche, E. I. (kein Datum). *Sensorische Integration*. Heidelberg: Springer.
- Späker, T., & Jessel, H. (2010). *Brücken bauen in der Psychomotorik*. Lemgo: Aktionskreis Psychomotorik.
- Späker, T., & Jessel, H. (2010). *Brücken bauen in der Psychomotorik. (Band 8)* . Lemgo: Aktionskreis Psychomotorik.
- Steinhausen, H. C., & Gundelfinger, R. (2010). *Diagnose und Therapie von Autismus-Spektrum-Störungen. Grundlagen und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G. (2016). *Autismus verstehen. Aussen- und Innensichten*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Theunissen, G., Kulig, W., Leuchte, V., & Paetz, H. (2015). *Handlexikon Autismus-Spektrum*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Tomchek, S. D., & Patten Koenig, K. (2018). *Menschen mit einer Autisms-Spektrum-Störung*. Bern: Hogrefe.
- Tuckermann, A., Häussler, A., & Lausmann, E. (2012). *Praxis TEACCH: Herausforderung Regelschule: Unterstützungsmöglichkeiten für Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen im lernzielgleichen Unterricht*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Van Rie, G. L., & Heflin, J. (3. March 2009). The effect of sensory activities on correct responding for children with autism spectrum disorders. *Research in autism spectrum disorder*, S. 783-796.
- Watling, R. L., & Dietz, J. (September/October 2007). Immediate Effect of Ayres's Sensory Integration–Based Occupational Therapy Intervention on Children With Autism Spectrum Disorders. *American journal of occupational therapy*, S. 574-583.
- Zimmer, R. (2016). *Handbuch der Psychomotorik: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg: Herder.